

Guía de software libre en educación

Guía de software libre en educación

Esta guía pretende servir como punto de referencia para que aquel que quiera acercarse al mundo del software libre no obtenga solamente una lista de programas, sino que pueda comprender en qué consiste, por qué es importante en nuestra vida y en el mundo docente y, lo más importante, sentirse involucrado en este magnífico proyecto altruista en el que millones de personas de todo el mundo intervienen de forma desinteresada.

Va dirigida al profesorado, los alumnos y sus familias de forma que cada ámbito se trata por separado. Puede leerse de forma secuencial, ya que tiene una estructura lineal coherente, o abriendo aquellos temas que más interesen al lector ya que la comprensión de cada apartado no depende de los anteriores.

[opensourceway. Promoting free software license understanding and compliance: the International FreeOpenSourceSoftware Law Review \(CC BY-SA\)](#)

La guía está dividida en varios apartados:

- Software libre y propietario (o privativo), donde se dan las bases para comprender en profundidad lo que es el software libre, su filosofía y la importancia de la privacidad y la protección de datos.
- Software libre en la escuela, donde se subraya la importancia de que se utilice software libre en el ámbito de la educación. Se indican además las formas de compartir que tenemos los particulares a través de licencias Creative Commons y las distribuciones Linux que han sido especialmente diseñadas para la educación.
- Software libre en el hogar, donde se ofrecen consejos específicos para el ámbito familiar referente a los equipos informáticos y su sistema operativo.
- Herramientas libres. En la última parte, se abordan las herramientas libres donde se intenta dar una amplia visión de las diferentes aplicaciones que podemos utilizar en el ámbito educativo y familiar.

En cualquier caso, a lo largo de la guía se pretende transmitir la necesidad de potenciar el software libre en la educación, fomentando la libertad y la soberanía digital.

Recurso Educativo Abierto del [Proyecto EDIA](#) de [Cedec](#).

Autor: Juan José de Haro Ollé

Software libre y propietario

Software libre y software propietario, una introducción

Muchas veces se confunden los programas de pago con el *software* propietario o privativo y los programas gratuitos con el *software* libre. En la primera categoría entran programas como son el procesador de textos, el programa de presentaciones y la hoja de cálculo de [Microsoft](#) o el sistema operativo [Windows](#) que viene preinstalado en la gran mayoría de ordenadores y cuyo precio va incluido en el del ordenador. En la segunda podemos encontrar programas que realizan exactamente las mismas funciones que los anteriores, como los de [LibreOffice](#) y todas las diferentes versiones de los sistemas operativos [Linux](#), pero que pueden ser descargados gratuitamente de Internet sin costo alguno para el usuario final.

Y aunque en muchos casos, como en los ejemplos que acabamos de ver, es así (libre va asociado a gratuito y propietario a programas de pago) en otros muchos casos no lo es. Y no lo es porque hablamos de conceptos distintos y que involucran filosofías muy diferentes. Lo primero que tiene que quedar claro es que libre no es sinónimo de gratuito ni propietario es sinónimo de pago.

Cuando se habla de software libre nos estamos refiriendo a programas que tiene más libertades que el propietario. Mientras que el software propietario pertenece exclusivamente a una persona o empresa y el código fuente con el que está realizado solo puede verlo o modificarlo su dueño, el software libre no tiene un propietario definido y se ofrece a los usuarios para que puedan hacer con él prácticamente lo que quieran.

Muchas veces los programas propietarios no cobran nada por su uso (pensemos en la gran cantidad de programas gratuitos que podemos encontrar para nuestros móviles). Sin embargo las cosas no siempre son como parecen y lo normal es que, o bien estas aplicaciones se nutran económicamente a partir de la publicidad incluida en su interior, o bien obtienen algún otro tipo de contraprestación de las que muchas veces ni siquiera somos conscientes, como pueden ser nuestros hábitos de consumo, amistades, contactos y un largo etcétera que podemos resumir pensando en que lo que estamos cediendo son nuestros datos personales.

Los programas libres, sin embargo, no trafican con datos o realizan actividades ocultas y/o lesivas para el usuario ya que el código fuente puede ser revisado por cualquiera y la comunidad de usuarios y programadores no permitiría este tipo de prácticas en los programas. Esto incluye los programas libres de pago, que también los hay. Estos programas normalmente van acompañados de algún extra que es por lo que se cobra, como puede ser la instalación, asistencia técnica, funcionalidades añadidas para desempeñar labores más ajustadas a los deseos de los clientes o como hace [PureOS](#), vendiendo ordenadores y teléfonos móviles adaptados a su sistema operativo (de tipo Linux) y que garantizan un nivel de privacidad sin precedentes.

Concepto de software libre

Qué es el software libre

El concepto original fue desarrollado por [Richard Stallman](#), fundador de la [Fundación por el software libre](#) (*Free Software Foundation*, también llamada FSF), programador y, desde los años 80 del siglo pasado, el mayor defensor de los programas libres.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
<html dir="ltr" xmlns="http://www.
<head>
  <title>Hello World</title>
  <meta http-equiv="Content-Type
  <meta name="keywords" content
  <meta name="description" con
  <meta name="content-language
  <link rel="stylesheet" type
</head>
<body>
  <div class="banner">
  <div style="margin:0 au
```

Imagen de Jürgen Eick en Pixabay. *Software libre*
(Dominio público)

En la web de la FSF encontramos una definición de lo que es el *software* libre (el resaltado es nuestro):

“ *«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de **ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software**. Es decir, el «software libre» **es una cuestión de libertad**, no de precio.*

[Free software foundation](#)

Un programa libre es aquel que podemos prestar a nuestros amigos libremente, podemos tener copias en nuestros ordenadores o, si tenemos los conocimientos necesarios,

modificarlo para adaptarlo a nuestras necesidades. Esto se concreta en lo que han llamado las cuatro libertades del *software*. En realidad estas libertades son principios que deben respetar los responsables de la creación, mantenimiento y distribución de los programas. Estos principios afectan a la libertad de los usuarios en cuanto determina lo que pueden hacer o no con ellos. Veamos cuáles son:

LAS 4 LIBERTADES DEL SOFTWARE LIBRE

LIBERTAD 0	La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito.
LIBERTAD 1	La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que uno quiera.
LIBERTAD 2	La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros.
LIBERTAD 3	La libertad de distribuir copias de versiones modificadas a terceros.

cedec CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR EN SISTEMAS NO PROPIETARIOS

 CC BY SA

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CEDEC. Las 4 libertades del software libre (CC BY-SA)

Para los usuarios de a pie, que sabemos poco o nada de programación, probablemente nos interesen más las libertades 0 y 2. Con la primera podemos utilizar libremente los programas sin estar sujetos a restricciones como el no poder ejecutar más de una copia del programa, por ejemplo, en ordenadores diferentes, ya sea simultáneamente o no, algo que, salvo raras excepciones, no podemos hacer con los programas que no son libres. Esto, que puede parecer trivial (¿para qué quiero ejecutar dos o más copias de un programa si yo solo puedo trabajar en uno al mismo tiempo?), adquiere una gran importancia en el mundo educativo. Cuando adquirimos un programa para ser usado por el alumnado, lo habitual es tener que comprar múltiples licencias de uso, una por cada ordenador donde vaya a ser instalado o, dependiendo del tipo de programa del que hablemos, por cada escolar que lo vaya a utilizar. Sin embargo, si en clase estamos trabajando con gráficos, por poner un

desarrollo de la lógica y el pensamiento crítico, ambos necesarios para ser personas libres. El pensamiento computacional es una habilidad fundamental para desarrollar una vida plena en la era digital en la que ya vivimos.

- Las libertades 1, 2 y 3 tienen una aplicación directa en la educación, más allá de los programas. Debe fomentarse la ayuda mutua entre el alumnado. Por ejemplo, algo muy sencillo de hacer cuando se mandan trabajos en clase para que hagan de forma autónoma, es permitir que los más rápidos ayuden a aquellos que van más lentos o tengan problemas en su realización, explicándoles que la ayuda no consiste en hacer el trabajo del compañero ni darle las soluciones sino guiarle hacia la consecución de sus objetivos, exactamente como el docente ha hecho previamente con ellos cuando han tenido dificultades.

Estrategias en la familia

- En la educación familiar deben tratarse los mismos principios de solidaridad y ayuda en el seno de la familia. El concepto de libertad del software no es sino parte del concepto más amplio de la libertad personal que, en un mundo solidario y respetuoso con los demás, debe ir de la mano del servicio desinteresado prestado a los demás. El entorno familiar es idóneo para esta educación donde unos ayudan a los otros de forma natural. Debe, por lo tanto, fomentarse la cooperación entre los diferentes miembros de la familia, ya sea ayudando a los hermanos más pequeños en sus tareas escolares o mediante la designación de determinados trabajos propios de la vida en común.

Para saber más

Este vídeo aclara conceptos relacionados con el software libre y puede ser útil para acabar de comprenderlo.

<https://www.youtube.com/embed/b02MzYCAifU>

ULLaudiovisual - Universidad de La Laguna. *Introducción al Software Libre*
(CC BY-NC)

- ¿Qué es el software libre? *Free Software Foundation*. <https://www.gnu.org>

</philosophy/free-sw.html>

- Software libre. *Wikipedia, La enciclopedia libre*. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_libre&oldid=120333186.

Fundación por el Software Libre

Esta fundación fue creada por Richard Stallman, el mayor impulsor de los programas libres que desde hace décadas aboga por su generalización y popularización.

En cuanto a las funciones de la FSF podemos leer en su [propia página](#):

- La FSF proporciona infraestructura crítica y financiamiento para el Proyecto GNU, la base de la popular familia GNU / Linux de sistemas operativos gratuitos y la piedra angular de Internet.
- El equipo de campañas crea materiales educativos sobre software libre, convoca la conferencia anual de LibrePlanet y se enfrenta cara a cara contra intereses poderosos que amenazan los derechos de los usuarios de ordenadores.
- El Laboratorio de Licencias y Cumplimiento defiende el software con licencia libre del acaparamiento patentado, asesora sobre problemas de licencias y certifica dispositivos que respetan su libertad.

Así pues, una de sus labores principales es el mantenimiento del sistema operativo GNU / Linux, muchas veces conocido simplemente como Linux. Sin embargo, Linux es el núcleo del sistema operativo (los programas encargados de tratar de forma segura con el *hardware* de las máquinas), mientras que GNU estaría formado por gran cantidad de programas que ponen en contacto los programas de los usuarios con el núcleo Linux. Ambos forman el sistema operativo sobre los que utilizamos nuestras aplicaciones.

Logo GNU/Linux (Dominio público)

El sistema operativo GNU/Linux, o simplemente su núcleo Linux, forman parte de infinidad de aparatos de uso cotidiano como los móviles basados en Android, mandos de aparatos electrónicos y, por supuesto, ordenadores personales, así como la mayoría de los grandes supercomputadoras que existen hoy en día. En el top 500 de las supercomputadoras encontramos que [todas usan Linux](#), lo que es un claro indicativo de las ventajas del software libre frente al privativo. Ventajas que no se limitan al precio (inexistente o más barato) sino a su potencia y calidad.

La FSF vela para que siga existiendo una alternativa viable y de calidad ante los modelos comerciales representados por los sistemas operativos de pago y, de forma un tanto ilógica, predominantes en el mercado de los ordenadores personales. El mundo Linux es un mundo de libertad, no solo porque podemos usar como queramos este sistema operativo, sino porque existen literalmente cientos de diferentes distribuciones de Linux que hacen que cada uno se sienta atraído por una u otra, según sus necesidades y gustos personales.

Además de ocuparse del sistema operativo Linux, la FSF se encarga de apoyar, promocionar y dar a conocer los programas libres, dando su apoyo a proyectos que trabajen en este tipo de programas, así como velando para el cumplimiento de las libertades, de las que se habló antes, entre los programas que se autodenominan libres. También promueve la documentación libre y la creación de formatos libres para documentos, vídeo, audio, etc.

Aunque no deja de ser una organización particular de entre otras que podrían surgir, no podemos olvidar, y por este motivo le hemos dedicado un espacio exclusivo, que ha sido esta fundación liderada por Richard Stallman la que ha hecho posible la existencia del Software libre, tal como lo concebimos hoy en día y ellos son en buena medida los

responsables del mantenimiento de los estándares en este tipo de programas.

Para saber más

- [Información sobre la Free Software Foundation en Wikipedia.](#)
- [Top-500 de supercomputadoras: China barre a EE.UU y Linux gobierna todos los sistemas](#)
- [Sistema operativo en Wikipedia.](#)
- [Distribuciones Linux en Wikipedia.](#) Es especialmente interesante el [gráfico](#) que contiene sobre las distribuciones.

La filosofía de lo libre

Formando parte del mundo libre digital

A nivel personal es indudable que la primera ventaja de utilizar los programas libres es el económico. Podemos disfrutar de los programas que queramos, actualizarlos sin restricciones e instalarlos donde queramos de forma totalmente gratuita.

Otro motivo, no menos importante, es el valor de la libertad en sí. Usando programas libres sabemos que pertenecemos a una comunidad donde la ética y la libertad son cruciales. Un mundo más justo pasa necesariamente por conocer y ejercer derechos básicos tales como los citados sin ser considerados únicamente como clientes rentables de ciertas empresas y objeto de mercancía. Este fenómeno es el que encontramos por parte de los grandes monopolios existentes en Internet ([Google](#), [Facebook](#), [Amazon](#), [Apple](#) y [Microsoft](#)) que nos proporcionan programas gratuitos pero no libres, con la intención de que cedamos nuestros datos para poder estudiarlos y así determinar qué podemos comprar y de qué forma se puede rentabilizar al máximo posible al "cliente-usuario".

El caso es mucho más alarmante si hablamos de educación, ya que se dan todo tipo de facilidades para que los centros educativos adquieran de forma gratuita sus productos. Pensemos en el tremendo impacto que ha tenido en la educación [Google for Education](#) donde se ofrecen herramientas y espacio ilimitado para los centros educativos a cambio de la cesión absoluta de los datos de todo lo que hacen nuestros alumnos por Internet con esas cuentas (amigos, mensajes, vídeos vistos, páginas vistas, lugar de conexión, navegador usado, móvil, número de móvil, contactos y un largo etcétera). Algo que se explica de forma muy clara en la [política de privacidad](#) de Google for Education, pero que casi todos parecen ignorar o, quizás, desean no conocer.

Además, los programas ofrecidos a escuelas de forma gratuita o a precio reducido provocan la fidelización de las personas a un producto que, cuando abandonen la escuela, dejará de ser gratuito. Esto es una clara falta de ética cuando se realiza con menores de edad.

Para terminar no podemos sino recomendar muy encarecidamente sumarnos a la filosofía de la libertad digital como una opción tomada desde la responsabilidad personal y la razón. A no ser que desarrollemos una actividad muy especializada, con programas

propietarios exclusivos, todos los programas de uso habitual existen también en su versión libre, aunque algunos no sean idénticos, sus prestaciones no son inferiores y en más de una ocasión los programas libres son más estables y productivos, ya que su código ha sido examinado por multitud de programadores que detectan errores con más facilidad que los que pueda encontrar una empresa en el que el código sólo puede ser examinado por los empleados.

CEDEC. *Valores del software libre* (CC BY-SA)

Podemos resumir los valores que incorpora esta forma de entender el uso de los medios digitales con:

- Libertad personal en el uso y disfrute de los medios. El usuario final es el que decide qué programas va a utilizar y la forma en la que lo hará, no está supeditado a su disponibilidad económica.
- Fomento de la cooperación para elaborar materiales conjuntos entre personas muy distintas. El software libre jamás es un asunto privado sino que intervienen una gran cantidad de personas, ya sea directamente en la programación como en fases posteriores probándolo, dando su opinión, proponiendo mejoras, etc. Algo casi

inexistente en el propietario.

- El libre intercambio de materiales digitales favorece la ayuda desinteresada de unos con otros, favoreciendo el intercambio y la búsqueda de soluciones para el entorno en el que cada uno se mueve
- Ofrece mayor seguridad. ya que es examinado y probado por una gran cantidad de personas.
- Se obtiene una reducción en el gasto económico ya que permite seleccionar los programas según las necesidades reales evitando tener que pagar por cada copia instalada.

Estrategias en la escuela

- Los centros educativos deben valorar si las herramientas que, con tanta generosidad proporcionan *los grandes* en el mundo del consumo, deben formar el núcleo de la educación digital, hasta el punto que toda la actividad del centro gire en torno a una o dos empresas concretas.
- Sin necesidad de rechazar estas ayudas, debe fomentarse el uso equilibrado de las herramientas, decantándose siempre por aquellas formadas por software libre.

Estrategias en la familia

- El consumo responsable tiene mucha relación con la idea que existe tras el software libre y, realmente, participan del mismo principio. Debe, por lo tanto, fomentarse un consumo ético y sostenible económicamente, que sea respetuoso con los derechos humanos y el medio ambiente, más allá de las marcas de moda.

Para saber más

- [Software Libre y Software Propietario, ventajas y desventajas](#)
- [Los beneficios del software libre.](#)

Breve vídeo educativo sobre el software libre:

<https://www.youtube.com/embed/FvLJ2JotttM>

- nbek .-. *Software Libre (spanish audio)* (YouTube estándar)

La privacidad en juego

En un mundo en el que estamos tan conectados a la tecnología, ¿cuáles son los riesgos que corremos de cara a nuestra privacidad? En este apartado de la guía vamos a ver dos de ellos:

- Las puertas traseras (programas preinstalados no deseados)
- La compra-venta de nuestros datos

Puertas traseras

Cuando compramos un dispositivo nuevo, por ejemplo un móvil o un ordenador, antes de que instalemos absolutamente nada, estos ya se habrán puesto en contacto a través de Internet con empresas totalmente ajenas a lo que hemos comprado. Incluso se podrá enviar nuestra localización, lista de llamadas o instalar programas de forma remota sin nuestra intervención ni nuestro conocimiento. Desgraciadamente esto es así porque todos los dispositivos vienen con una serie de programas preinstalados para los cuales no hemos dado permisos de ningún tipo y que suelen tener acceso total a nuestro móvil u ordenador. Son las puertas traseras, que permiten realizar acciones que el usuario desconoce, muchas veces con intenciones poco confesables. A estos programas no deseados se les llama *crapware* o *bloatware* (programas preinstalados no deseados).

Los procesadores como Intel o AMD disponen de una programación interna e independiente que está siempre en funcionamiento incluso con el ordenador apagado y cuya funcionalidad no se conoce muy bien, aunque según sus fabricantes tiene que ver con el control de la seguridad del ordenador. En ocasiones han sido [acusados](#) de actuar como puertas traseras y aunque siempre ha sido negado tampoco se hace nada por intentar demostrar que es así, como la [negativa de AMD para hacer público su código](#).

Otros dispositivos traen sus propios programas cuya función no está clara y que hacen sospechar que se utilizan para fines que seguramente no serían muy populares si se hiciesen públicos. La [lista de ejemplos](#) en los que se ha encontrado hardware con software malicioso no es pequeña y no hay motivos para pensar que se vaya a detener. Si se desea seguridad es necesario el *software* libre donde estas puertas traseras no están permitidas.

Si bien los ordenadores son susceptibles a las puertas traseras, donde algunas empresas han visto el campo abonado para el espionaje ha sido en los dispositivos móviles. Un móvil está formado por cientos de componentes, muchos de los cuales son fabricados por empresas totalmente distintas y que llevan sus propios controladores para poder funcionar. En 2019 Julen Gamba junto con otros autores realizaron [un estudio](#) sobre los programas preinstalados en los teléfonos móviles con Android y los resultados fueron espectaculares. Los móviles (de diferentes marcas) llevaban preinstalados cientos de programas y librerías de los que menos de un 10% eran conocidos y establecían comunicaciones con servidores enviando información. Entre ellos a Google, Amazon, Facebook, Verizon, Twitter, Microsoft, Adobe, Baidu y un largo etcétera sin que el propietario del teléfono móvil haya dado su consentimiento a ninguna de estas aplicaciones para conectarse a Internet, algo que sí se hace con las aplicaciones que son instaladas directamente por el usuario. Otros servidores son desconocidos y no se sabe qué función cumplen ninguna de estas conexiones. Teniendo en cuenta que son millones de usuarios los que se ven afectados por este tipo de prácticas el asunto no es banal en absoluto.

[arXiv:1905.02713: An Analysis of Pre-installed Android Software.](#) *Archivos preinstalados en los móviles con acceso total al mismo*

La complejidad de la tecnología hace que un dispositivo concreto sea el fruto de empresas con orígenes muy diversos y nadie es responsable en último término de la información que escapa de nuestro móvil. Por estos motivos [diferentes organizaciones](#), muchas ONGs entre ellas, han pedido a Google que ponga remedio a esta situación ciertamente preocupante por la falta de privacidad que supone disponer de un móvil conectado a Internet.

Realmente no podemos hacer gran cosa frente a esto puesto que es la forma en que la tecnología nos viene dada y no por unas cuantas empresas o compañías sino que esta es la norma universal. De todas formas en el conocimiento está nuestra única fuerza. Es algo que debemos conocer y de lo que ser conscientes para poder adecuar nuestra conducta a las condiciones actuales de los aparatos tecnológicos que usamos en el día a día.

La compra-venta de nuestra personalidad

Las empresas que nos ofrecen sus servicios de forma gratuita, o a un coste muy por debajo de lo que realmente cuesta la tecnología implicada, han sido motivo de sospechas debido a los numerosos casos de tráfico de datos y su manipulación para conseguir fines no contemplados en las políticas de privacidad.

A continuación presentamos una pequeñísima recopilación de situaciones en las que se utilizan los datos de los usuarios de forma fraudulenta por parte de empresas de reconocido prestigio en Internet. En el caso de Facebook los escándalos se suceden periódicamente y van apareciendo nuevos datos que apuntan a infinidad de malas prácticas por parte de la empresa de Marc Zuckerberg que también es dueño de Instagram y WhatsApp. Comenzaremos haciendo mención al mayor escándalo llevado a cabo nada menos que por parte de los servicios secretos de Estados Unidos.

Caso Snowden, 2013

En 2013 un antiguo miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), Edward Snowden, dio a conocer más de un millón de documentos de carácter secreto que revelaban que el gobierno norteamericano, junto a las agencias de espionaje de otros países, había creado una red de espionaje global a través de Internet. Esta red, utilizando los programas apropiados, era capaz de espiar conversaciones privadas, mensajes de correo electrónico e incluso la activación del audio y vídeo de los móviles y ordenadores sin que el usuario fuese consciente a base de la introducción de código malicioso en aplicaciones muy utilizadas como Google Maps o Angree Birds. La NSA también ha espiado los correos de Gmail o Hotmail. Gracias a todo esto la NSA es capaz de utilizar los correos, fotos, contactos, geolocalización y otros datos para hacer un perfil de cualquier persona que les interese. Según los datos proporcionados por Snowden cientos de empresas habrían también colaborado voluntariamente en este espionaje global. Entre las empresas que habrían facilitado el espionaje se encuentran: Google, Apple, Microsoft, Yahoo!, Facebook o Vodafone. El caso Snowden sigue abierto ya que después de huir de Estados Unidos permanece en Rusia, país que lo acogió y donde está desde entonces. La NSA y el resto de gobiernos, ¿siguen con su espionaje masivo? Dado que Snowden sigue en busca y captura y que niegan la veracidad de

todo lo que salió a la luz es de esperar que todo siga igual. Recomendamos vivamente darle un vistazo al documento de Wikipedia "Revelaciones sobre la red de vigilancia mundial", que encontrarás en la sección Para saber más, y poder tener así una visión más exacta de hasta qué punto podemos estar controlados.

Cambridge Analytica, 2016

Fue tristemente conocido el caso de [Cambridge Analytica](#) donde esta empresa sobre minería de datos, en 2016, recopiló información a través de Facebook de 50 millones de usuarios con la finalidad de crear anuncios favorables a determinadas opciones políticas. Facebook fue conocedora de este hecho durante dos años sin hacer nada para proteger a sus usuarios. Cambridge Analytica fue acusada por manipular las decisiones de los votantes, aunque esta empresa no solo actuó de este modo en las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016 sino que se dedicaba a este tipo de actividades como su modo de trabajo habitual. En palabras de uno de sus empleados: "Explotamos Facebook para acceder a millones de perfiles de usuarios. Y construimos modelos para explotar lo que sabíamos de ellos y apuntar a sus demonios internos. Esa era la base sobre la cual la compañía se fundó" ([Cambridge Analytica](#)).

Facebook, 2017

Siguiendo con Facebook, en 2017 se supo que había permitido el acceso a datos absolutamente privados de sus usuarios como los números de teléfono, amistades, publicaciones y fotos privadas a centenares de empresas como Microsoft, Netflix, Spotify, Amazon, Apple o Yahoo ([Facebook permitió a Microsoft, Netflix y Amazon y otras 150 empresas acceder a datos personales como los mensajes privados y la información de contacto, según el NYT](#)), algo que los usuarios desconocían totalmente y que carece de toda ética, aunque económicamente pueda ser muy lucrativo.

Google, Amazon, Facebook, Apple, 2019

También se ha sabido durante 2019 que Google, Amazon, Facebook y Apple (a veces apodados GAFKA, por sus iniciales) escuchan las conversaciones privadas

recogidas por sus respectivos asistentes inteligentes (Asistente de Google, Alexa de Amazon, Portal de Facebook y Siri de Apple). Además estas conversaciones eran monitorizadas por personal de las propias empresas y no por ordenadores. Según han explicado posteriormente por motivos relacionados con la calidad del servicio. Independientemente de la veracidad de estas afirmaciones la verdad es que en ninguna parte de los términos de servicio ni de la privacidad se habla de que las conversaciones puedan ser escuchadas por personas ajenas. Por lo tanto, es más que probable que los motivos que los impulsan a escuchar vayan más allá del mantenimiento de la calidad del producto.

Avast, 2019

En diciembre de 2019 saltó a la luz la recopilación de datos que la empresa antivirus Avast, dedicada a la seguridad en la Red, y que teóricamente protegía al usuario del mal uso de sus datos, estaba haciendo el software antivirus (gratuito, pero no libre) a través de sus extensiones en los navegadores Chrome y Firefox. La noticia fue inicialmente publicada en un [blog sobre seguridad](#) y parece que Avast ha estado recopilando información detallada de la actividad del usuario (al que identificaba de forma única entre todos los usuarios) para luego vender los hábitos de navegación a otras empresas. Después de haber reconocido la veracidad de los hechos Avast ha retirado sus extensiones y las ha sustituido por otras que ya no realizan esta práctica.

Después de estos sucesos, que nos muestra hasta qué punto es posible la intromisión en nuestra privacidad, surgieron proyectos como [Protonmail](#), un correo creado en Suiza por investigadores del CERN, basado en software libre y que protege la privacidad de sus usuarios. Además se comenzó a extender el uso de las comunicaciones encriptadas, es decir, comunicaciones que aunque sean interceptadas no pueden ser leídas nada más que por las personas origen y destino de la información. También se han fortalecidos proyectos de software libre que permiten la privacidad real como [Tor](#), una red que nos permite navegar sin dejar rastro a través de Internet o [Nextcloud](#), el software que permite la creación de nubes de datos (al estilo de Dropbox), entre muchos otros.

¿Qué podemos hacer ante esto?

Es posible que algunas personas, al conocer el mercadeo y la intromisión de agentes

externos en su bolsillo, o sea, el móvil, simplemente se encojan de hombros pensando que lo que de ellos pueda saber no tiene demasiada importancia, además de que tampoco podemos hacer nada por evitarlo y que prefiere pagar el precio de su privacidad para poder seguir utilizando todos los servicios que cada día está usando.

Esta actitud, sin embargo, es la que esperan los traficantes de personas virtuales. No hay nada más contrario a la libertad que el no querer ver las cadenas de oro que otros nos colocan para guiarnos en la dirección deseada, ya sea la comercial o la política. Es terrible cómo Cambridge Analytica explotaba los "demonios" de cada uno para manipular el voto, técnica que sigue utilizándose actualmente. No es el clásico "Vota X" sino que se difunden noticias falsas o exageradas que tocan la parte sensible de las personas para luego encontrar el mensaje "El candidato X lo entiende y piensa como tú". Otra técnica consiste en repetir continuamente la descripción de determinados hechos o sucesos hasta conseguir que aquello que tenía una importancia relativa llegue a parecer algo de una gravedad extrema, causando un rechazo visceral y terminando en el odio y, por tanto, en manipulación.

Una persona que vive en el mundo actual no puede dejarse manipular y debe ser conocedor de todas estas cosas.

- ¿Qué redes sociales estoy usando y qué es lo que publico en ellas? Recordemos los escándalos de Facebook y que Instagram pertenece a Facebook. Limita la publicación de tu vida privada, en estas u otras redes sociales, a la mínima expresión.
- ¿Qué programas de mensajería estoy utilizando? Aunque las comunicaciones estén cifradas y los mensajes sean seguros, al menos en teoría, las personas con las que hablamos a través de los programas de mensajería definen nuestra red de relaciones real, programas como WhatsApp pueden explotar esta información.
- ¿Qué sistema operativo usa mi ordenador? ¿Existen opciones libres que ofrezcan mayor libertad?
- Las aplicaciones que utilizamos, ¿son propietarias o libres? Esta pregunta la podemos realizar tanto para las aplicaciones de trabajo como para todas las demás.

Estrategias en la escuela

- Proyección de alguna película sobre el tema para realizar un cinefórum. Probablemente la más apropiada sea la película [Snowden](#) que trata el tema de la filtración de datos de la NSA. Otras películas posibles que dan pie para tratar el tema son: [Piratas de Silicon Valley](#), sobre el proceso de creación de Microsoft y Apple por parte de Bill Gates y Steve Jobs, [La red social](#), acerca de la creación de Facebook por

parte de Marc Zuckerberg o [Steve Jobs](#), la vida del creador de Apple.

Estrategias en la familia

- En familia, el ejemplo es el mayor sistema educativo, por ello debe inculcarse la contención de todo aquello que se publica en Internet, empezando por las propias actividades familiares en plataformas como Instagram o Facebook. El clásico chat familiar debería ser realizado con programas que garanticen la no intromisión de las empresas como [Telegram](#) (mayoritariamente software libre) o [Riot](#) (100% software libre).

Para saber más

- [Cambridge Analytica en Wikipedia](#)
- [Las extensiones de Avast y AVG para Chrome y Firefox te están espiando](#)
- [Cómo de espía es el altavoz inteligente: comparativa de condiciones y escándalos con Amazon, Google, Apple y Facebook](#)
- [Revelaciones sobre la red de vigilancia mundial](#)

Cifrado de los dispositivos de almacenamiento

La seguridad de nuestros datos

La seguridad de los datos que almacenamos en dispositivos externos, como memorias USB, o internos, como los discos duros, dista mucho de ser buena. Probablemente pocos sepan que da exactamente igual la dificultad de la contraseña que tengamos para iniciar sesión en nuestro ordenador. Si tenemos acceso físico a él basta con 10 minutos (el tiempo de arrancar el ordenador con alguna versión de Linux) para acceder sin límites a todo el disco duro. En el caso de las memorias externas el proceso es todavía más sencillo.

Esta falta de seguridad se aplica tanto a los sistemas Windows como a los Linux, ya que si iniciamos el ordenador con un sistema operativo diferente al que está instalado podremos recorrer los discos duros sin límites y podremos leer y acceder a todos los archivos almacenados. Poner contraseña a la BIOS tampoco es una solución segura, solo la dificulta. Si ponemos contraseña a la BIOS basta con quitar la pila que llevan durante unos minutos para que ésta se borre. Aunque no hagamos esto último, extrayendo el disco duro e insertándolo en otro ordenador podremos también acceder sin límites a los datos que contiene.

¿Qué datos tenemos en el ordenador que pueden ser susceptibles de llegar a manos no autorizadas? Probablemente todos tenemos documentos que están especialmente protegidos por la ley de datos actual. Veamos un pequeño listado:

- Nombres y direcciones particulares del alumnado.
- Notas académicas, medias, correcciones, etc.
- Anotaciones personales de nuestros alumnos e incluso informes médicos y psicológicos que nos han pasado para poder tratar a nuestros alumnos como se merecen.
- Material escrito por los propios alumnos donde expresan ideas o convicciones personales que no tienen por qué salir a la luz ya que pertenecen al ámbito de la intimidad.

La única forma, por lo tanto, que podemos utilizar para que nuestros datos estén realmente seguros en caso de robo o pérdida es el cifrado o encriptado del disco duro. Esto nos

asegura que la información quedará realmente segura, salvo que utilicen un ordenador cuántico de última generación, aunque esta posibilidad seguramente es bastante remota para el caso de un docente.

¿Qué es la encriptación?

Encriptar o cifrar un texto, imagen, etc consiste en modificar el mensaje inicial de forma que quede irreconocible para cualquiera excepto para el emisor y el receptor del mensaje. Los mensajes encriptados quedan protegidos mediante una contraseña.

Los sistemas más antiguos y simples son los de clave simétrica, donde se utiliza la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Este sistema necesita poner en comunicación al emisor y al receptor del mensaje para que el primero pase la contraseña al segundo.

Los sistemas más seguros, que son los que se utilizan hoy en día, son los de clave asimétrica. Se utiliza una clave que es pública para cifrar el mensaje (esta clave suele estar a disposición de todos) y otra clave diferente, llamada clave privada, para descifrar el mensaje. La clave privada es secreta y está en posesión únicamente del destinatario. Es semejante a una persona que tiene cajas con dos cerraduras, cada cerradura solo sirve para cerrar o para abrir la caja. Para que le dejen mensajes pone la caja en un lugar bien visible con la llave de cerrar puesta. Cuando alguien introduce un mensaje y la cierra con la llave ya nadie la podrá abrir, excepto el dueño que tiene la llave necesaria para abrir las cajas.

Para los mensajes con cifrados de clave asimétrica se utiliza exactamente este sistema. Una clave pública sirve para hacer irreconocible el mensaje inicial y otra clave secreta para descifrarlo. El sistema de clave se basa en los números primos y en la dificultad para factorizar números enteros de gran tamaño, del orden de 10^{300} .

Parece ser que Julio César fue uno de los primeros en utilizar el cifrado para proteger los mensajes importantes. Utilizaba la transposición del alfabeto en 3 letras, de forma que a la A le correspondía la D, a la B le correspondía la E y así sucesivamente. El siguiente dibujo ayuda a entenderlo.

Cifrado de César (Dominio público)

Por ejemplo "Software libre" se escribiría como "Vriwzduh ñleuh". Como sistema de cifrado actualmente es totalmente inseguro y no pasa de ser un juego. Existen otros cifrados semejantes como el Cifrado de Vigenère que se basa en el mismo principio pero no a todas las letras se les aplica el mismo desplazamiento para lo cual se elige una clave que nos dirá qué desplazamiento hay que aplicar a cada letra de nuestro mensaje.

Para saber más

- Artículos:
 - [Cifrado César](#)
 - [Cifrado de Vigenère](#)
 - [Cifrado AES y RSA](#)
- Vídeos
 - [El cifrado RSA](#)
 - [El cifrado AES](#)

Protección de las comunicaciones

Comunicaciones seguras

¿Cómo se protegen las comunicaciones? Veamos los mecanismos utilizados tanto en la web como en las aplicaciones de mensajería instantánea.

Páginas web

Actualmente en todos los temas de seguridad informática se utiliza la encriptación asimétrica ya que es la que proporciona mayor seguridad. Las páginas web que utilizan el protocolo 'https' (acabado en 's' de *secure*) utilizan un cifrado de este tipo, del mismo modo se utiliza en las tarjetas bancarias, DNI electrónico y en todo tipo de transacciones económicas realizadas por todo el mundo. Los algoritmos más utilizados son el RSA y el AES, que son diferentes formas de llevar a cabo la encriptación aunque siempre usando el método de clave asimétrica y la descomposición factorial de grandes números. Cuando estamos viendo una página que utiliza 'https' lo que sucede es que la página encripta la información que llega hasta nosotros de forma que aunque alguien la intercepte no podrá ver su contenido. Una vez en nuestro navegador, la información es descryptada y podremos leerla sin tan siquiera darnos cuenta de que había sido encriptada.

Por lo tanto siempre que vayamos a enviar información a una página deberemos exigir el protocolo 'https' debiendo abstenernos de su uso si no lo tiene implementado, ya que de otro modo los datos que enviemos (contraseñas, nombres de usuario y otros datos sensibles) podrían ser interceptados. Estamos hablando de inicio de sesión en los servicios y, sobre todo, de banca online, compras a través de Internet o cualquier trámite con la administración que hagamos a través de Internet.

Programas de mensajería instantánea

[WhatsApp](#) encripta los mensajes de extremo a extremo, esto significa que un usuario cifra el mensaje y el otro lo descifra. Así pues, los mensajes de este sistema de mensajería se pueden considerar seguros.

🔒 Los mensajes enviados a este grupo ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Toca para más información.

Licencia: Dominio público

[Telegram](#) también cifra los mensajes pero no de punto a punto sino que el cifrado se produce en sus servidores. Sin embargo es posible cifrar los mensajes de forma exclusiva entre dos personas a través del chat secreto, este sería equivalente al cifrado que usa WhatsApp por defecto.

Otros programas, menos populares, que incluyen el cifrado son [Signal](#) (probablemente el programa más seguro de todos), [Viber](#) y [Facebook Messenger](#).

No toda la seguridad de una aplicación está en el cifrado, sino también en el uso de los datos privados que hace la empresa que comercializa el programa de mensajería. En este sentido los más seguros son Signal y Telegram.

Para saber más

- [Las mejores alternativas a WhatsApp más seguras y privadas](#)
- [Las 6 aplicaciones de mensajería más seguras](#)

Protección de los dispositivos

Cifrado de datos

La única forma real de mantener los datos de nuestro disco duro o unidades de memoria USB seguros es mediante el cifrado de los discos. Da igual el sistema operativo que tengamos instalado o las contraseñas que pongamos para acceder a nuestro ordenador o los permisos que definamos para poder acceder a los archivos. Si no está cifrado, cualquiera con acceso físico podría acceder a todos nuestros datos sin restricciones.

Linux

Durante la instalación de la mayoría de las distribuciones de Linux se nos pregunta si deseamos cifrar el disco duro. La recomendación es hacerlo en todos los casos. Se nos pedirá una contraseña para proteger nuestro disco que habrá que introducir cada vez que iniciemos el ordenador (aparte de la contraseña que tengamos para iniciar sesión). Si esta contraseña se olvida perderemos todos los datos almacenados ya que es imposible descifrar el disco sin ella.

Además, es posible formatear cualquier dispositivo USB o disco duro con el formato LUKS que encriptará la unidad.

Anterior Formatar volumen Siguiete

Nombre del volumen

Por ejemplo, «Mis archivos» o «Datos de recuperación».

Borrar

Sobrescribe los datos existentes, pero tarda más.

Tipo

- Disco interno para usarlo solamente con sistemas Linux (Ext4)
- Volumen protegido por contraseña (LUKS)
- Para usar con Windows (NTFS)
- Para usar con todos los sistemas y dispositivos (FAT)
- Otro

Android

Dependiendo de la marca y modelo del móvil o tableta podremos encriptar el dispositivo por completo o no. Para cifrar nuestro dispositivo debemos ir a la configuración del mismo y bajo el apartado de seguridad deberemos encontrar la opción para cifrarlo.

El proceso de cifrado en un dispositivo móvil es muy lento y puede llegar a durar varias horas por lo que se recomienda tenerlo conectado a la corriente mientras dure.

Windows

Hasta Windows 10 no se disponía de un sistema específico para el cifrado de discos integrado con el sistema operativo, en su lugar hay que utilizar alguna herramienta externa. Para las versiones Windows 10 Pro o Enterprise puede utilizarse [BitLocker](#) que viene preinstalado. Sin embargo, para los usuarios de Windows 10 Home o versiones anteriores de Windows, este programa deberá conseguirse aparte. Existe numerosa información en Internet sobre como cifrar los ordenadores basados en Windows, este artículo es uno de ellos: [Cómo cifrar un disco duro o una memoria externa con BitLocker](#).

Propuestas formativas

Reunión informativa para familias

- DURACIÓN: 1 hora
- PÚBLICO: Madres y padres con hijos en los últimos cursos de la Educación Primaria y 1º ó 2º de ESO.
- SESIÓN: La sesión puede organizarse en dos partes: en la primera se explicará qué es el software libre y en la segunda se tratará el tema de los programas en el móvil.

Software libre

Proyección del [siguiente vídeo](#) o alguno similar.

<https://www.youtube.com/embed/FvLJ2jotttM>

- nbek .-. *ES Software Libre (spanish audio)* (YouTube Estándar)

Este vídeo servirá como introducción al tema donde se tratará el concepto (diferenciando software libre de software gratuito y, por supuesto, del propietario) así como de los valores que implica, tal como se explica en la sección: La filosofía de la libre.

LOS VALORES DEL SOFTWARE LIBRE

Cedec. Los valores del software libre (CC BY-SA)

Aplicaciones y control del móvil

El móvil es especialmente sensible para poner a los niños en problemas, tanto por la posibilidad de ponerlos en contacto con gente extraña como por el uso de programas fraudulentos, siempre privativos, que parecen lo que no son. Hay dos cosas que pueden hacerse fácilmente en Android por parte de los padres para que puedan controlar y limitar el móvil de los hijos.

1. Impedir que puedan descargarse aplicaciones de pago activando la autenticación de pago: Play Store > Ajustes una vez aquí buscar los métodos de autenticación a la hora de pagar que pueden variar de un móvil a otro. Esto es útil si el menor está utilizando el móvil de alguno de los progenitores ya que evita que puedan utilizar las cuentas definidas para realizar compras a través de Internet.
2. Utilizar el control parental. En Play Store > Ajustes encontraremos el control parental donde podremos indicar el tipo de aplicaciones que se podrán usar en el móvil, las películas que podrán verse así como la música que podrá

escucharse. El filtro se realizará según la calificación predefinida por edades de las aplicaciones, películas y música.

Es posible tener un control mucho más preciso de la actividad del menor y de lo que puede hacer con su teléfono inteligente con la aplicación gratuita del propio Google [Family Link](#), con ella podremos:

- Ver la actividad que realiza con el móvil a través de informes de actividad que muestran el tiempo pasado en cada aplicación.
- Administrar las aplicaciones descargadas aprobando o rechazando su instalación a través de notificaciones.
- Acceder a aplicaciones recomendadas para su edad a través de la selección que realizan profesores y personas especializadas.

Para ampliar la información

- [Control parental Android: cómo se configura y qué otras opciones hay](#)
- [Cómo preparar una tablet para que la usen niños: restricciones, límites y control parental](#)
- [Utilizar los controles parentales del iPhone, iPad y iPod touch de tu hijo/a](#)
- [Cómo configurar el control parental en Ubuntu](#)
- [Cómo utilizar los controles parentales en macOS](#)
- [Windows a prueba de niños con el Control Parental](#)
- [Control parental](#)

Sesiones para la asignatura de Informática

Esta actividad, pensada para la asignatura de Informática, se propone para que los alumnos conozcan realmente las posibilidades del software libre de primera mano. El objetivo es que conozcan alternativas a los sistemas operativos propietarios y utilicen el software libre que Linux incluye en sus distribuciones. Esto será especialmente útil en aquellos centros que no estén utilizando ya alguna de las distribuciones de Linux.

Se probarán diferentes distribuciones de Linux dedicando al menos una hora para cada una de ellas, aunque fácilmente puede dedicarse más tiempo. Recomendamos probar algunas de las siguientes, aunque lógicamente la lista es inabarcable:

- [Ubuntu](#)
- [Xubuntu](#)
- [Lubuntu](#)
- [Zorin](#)
- [Linux Mint](#)
- [MX Linux](#)
- [Fedora](#)

Existen diversas formas de probarlas sin necesidad de instalarlas. A continuación describimos brevemente cuáles son.

Máquina virtual

En el caso de tener ordenadores con una cierta potencia la solución más sencilla es utilizar un software de virtualización como [VirtualBox](#) que simula un ordenador de forma que es posible instalar cualquier sistema operativo de los habituales para comprobar cómo funciona y poder trabajar con él con total normalidad. Existen numerosos manuales que explican su funcionamiento. El artículo [Cómo usar VirtualBox para crear máquinas virtuales de otros sistemas operativos en Windows](#) explica en muy pocos pasos como hacerlo. Básicamente consiste en bajarse la ISO de la página web del sistema operativo y seleccionar el tamaño del disco duro que le asignaremos así como la memoria RAM. Seleccionando el resto de las opciones por defecto es más que suficiente para cualquier prueba. Una vez instalado se crea un archivo con el sistema operativo que podremos dar a los alumnos.

USB de arranque

Otra forma alternativa, menos dinámica pero aconsejable si los ordenadores tienen

poca potencia o memoria, es hacer una unidad USB de arranque que contenga el sistema operativo que se desea probar. De este modo cada alumno recibe un USB con el sistema operativo en él. La mayor desventaja es que, por norma general, no se pueden guardar archivos en estos USB por lo que el trabajo que hagan los alumnos deberán guardarlo en Internet antes de finalizar su sesión. En el artículo [Qué es un USB booteable y cómo crear uno para arrancar el sistema podremos](#) obtener toda la información necesaria para hacerlo. Con este método debemos tener en cuenta que tenemos que indicarle al ordenador que arranque a través de la unidad USB en lugar del disco duro habitual. Esto habitualmente se hace pulsando alguna de las teclas de función, como F2 o F12, durante los primeros momentos de inicio, el ordenador mostrará el menú de arranque desde dónde queremos iniciar el sistema operativo, con lo que podremos indicar el USB. La tecla concreta que hay que pulsar varía de un ordenador a otro aunque la mayoría lo suele indicar durante el arranque.

Elaboración propia. *MX Linux corriendo en una ventana como un programa más sobre Debian*

Tareas a realizar

Para conocer cada uno de los sistemas operativos los alumnos pueden elaborar un documento para cada uno de ellos (por supuesto, escrito desde el mismo) con las siguientes características, que pueden ser ampliadas o reducidas:

- Entorno de escritorio que utiliza (Xfce, GNOME, etc)
- Programas que lleva incorporado para las tareas más habituales como escribir, escuchar música, ver vídeos, fotos, etc.
- Utilidades del sistema para discos duros, monitor del sistema, etc.

Gamificación a través del cifrado

El cifrado de textos puede ser ideal para crear las pistas de un *scape room* o cualquier actividad a la que se le quiera dar un toque de gamificación. Aunque aquí no diseñaremos una actividad completa, sí daremos algunos métodos que se pueden utilizar para la creación de pistas y para esconder información.

El uso de estas técnicas ponen sobre aviso al alumno de la existencia de técnicas de cifrado que le harán más sencillo comprender en el futuro las ventajas de proteger la información personal.

Cifrado de César

Como ya se dijo con anterioridad, consiste en sustituir las letras del alfabeto por otras que ocupan n posiciones más adelante. Así pues n es la clave y es un número entre 1 y 26 (las letras que tiene el alfabeto). Para ello puede utilizarse una plantilla como esta:

EduEscapeRoom. *Cifrado César* (CC BY-SA)

El círculo interior y el exterior giran. Si la clave es 3, por ejemplo, debe colocarse la letra que contiene el 03 del círculo interno en el lugar de la A del círculo externo. Entonces se sustituyen todas las letras del mensaje que se miran en el círculo exterior por las que hay en el interior. Puede obtenerse una [plantilla con diversos modelos de círculos](#) para recortar.

Aquí podemos ver también un [ejemplo de actividad de programación con Scratch del cifrado César](#).

Cifrado de Vigenère

Este cifrado se utilizó durante la guerra civil americana con cierto éxito y aunque es más difícil de romper que el cifrado de César hoy en día no sería útil ya que la velocidad de análisis de los ordenadores lo hacen totalmente inseguro.

Estas serían las tablas ([adjuntamos en formato PDF](#) para poder imprimir las tablas necesarias, así como un ejemplo de su aplicación).

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	
F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	
G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	
H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T

U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Elaboración propia. *Cifrado de Vigenère. Tabla 1* (CC BY-SA)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Elaboración propia. (CC BY-SA)

Veamos un ejemplo sencillo

- Seleccionamos una clave que será una palabra cualquiera. Por ejemplo: *sol*
- Buscamos en la segunda tabla a qué números corresponde cada letra de la clave. Los números son: 19, 15 y 11.
- Si queremos cifrar la palabra: *nublado*, a cada letra se le aplica uno de los 3 números anteriores, cuando se acaban los números de la clave se vuelve a empezar:

n → 19

u → 15

b → 11

l → 19

a → 15

d → 11

o → 19

- Ahora en la primera tabla buscamos en el lado izquierdo cada letra de las anteriores y en la parte superior el número y cogemos la letra que corresponde a la intersección de ambas:

n → 19 → F

u → 15 → J

b → 11 → M

l → 19 → D

a → 15 → O

d → 11 → Ñ

o → 19 → H

- Por lo tanto la palabra cifrada es: FJMDOÑH. Para descifrar el texto cifrado se hace de forma inversa.

Para saber más sobre este cifrado, podemos visualizar el vídeo [¿Qué es la cifra de Vigènere?](#) En este vídeo, además de explicar brevemente la historia, se describe el método de cifrado y descifrado así como la operación matemática que implica, lo cual puede resultar muy útil para programar el método.

Codificador de rejilla

Este codificador consisten en una plantilla, que hay que imprimir, con agujeros para poder escribir un mensaje en los huecos, se puede girar 3 veces más por lo que es posible escribir un total de 4 veces. El resto de espacios pueden rellenarse con letras al azar ([descargar en formato PDF](#), 3 plantillas para poder imprimir y aplicar la codificación en rejilla).

Modificado de EducaEscapeRoom. Recortar los cuadrados grises (CC BY-SA)

En esta plantilla se recortarán los cuadrados grises y a través de los huecos se escribirá el mensaje. Esta plantilla puede girarse por lo que puede escribirse con ella un total de 4 veces formando un total de 36 caracteres. El mensaje se escribirá sobre la plantilla que hay a continuación, los espacios sin letras se rellenarán con letras al azar.

Modificado de EducaEscapeRoom. Plantilla que será colocada bajo la anterior (CC BY-SA)

Codificador de colores

En la web EduEscapeRoom tienen un servicio web en el que se escribe un mensaje que solo podrá ser descifrado utilizando celofán transparente de color rojo que se

aplica sobre un texto que se ha imprimido en colores aunque también puede hacerse directamente sobre una pantalla. Este celofán puede hacerse para mirar directamente a través de él o hacerlo tan pequeño que solo sirva para aplicar a la cámara de un teléfono móvil.

Aquí vemos un ejemplo de tal como se puede ver antes y después de la aplicación del celofán:

Elaboración propia. *Antes de aplicar el filtro rojo (CC BY-SA)*

Elaboración propia. *Después de aplicar el filtro rojo se hace visible el mensaje (CC BY-SA)*

Este sistema de ocultación de mensajes puede realizarse a través de la web de [EducaEscapeRoom](#).

Códigos QR

Más clásicos son los generadores de códigos QR que están formados por una cuadrícula de puntos negros y blancos. Una aplicación lectora de códigos QR nos ayudará a descifrar los mensajes.

Existen muchas páginas en Internet que nos convierten texto en un código QR, pero recomendamos la página [Generador de Códigos QR](#) ya que nos permite hacer códigos QR de texto plano, direcciones de Internet, tarjetas de visita, geolocalizaciones, etc.

Elaboración propia. *Un código QR con un texto oculto (CC BY-SA)*

Existen también numerosos lectores de códigos QR un buen lector de software libre es [Obsqr](#) que podremos encontrar en [F-Droid](#). Por supuesto existen muchos más que podremos utilizar según nuestros gustos.

Software libre en la escuela

La necesidad de usar software libre en las escuelas

La escuela tiene una gran responsabilidad con respecto a los alumnos, ya que la educación en valores es uno de sus cometidos y debe formar ciudadanos preparados para el mundo actual, tanto a nivel intelectual como ético. No sería imaginable un centro educativo donde se hiciesen comprar zapatillas deportivas marca Dior o mochilas escolares Balenciaga. El mercado de las deportivas y las mochilas es lo suficientemente amplio como para que sea el propio escolar o sus padres los que elijan aquellas que mejor se adapten a sus necesidades y economía. Sin embargo esto es lo que se hace con el material digital, lo que podríamos llamar "las zapatillas y mochilas de bits". Se utilizan programas y sistemas operativos propietarios que muchas veces se dejan a buen precio para el mundo escolar, cuando no se regala directamente. Todo ello para poder crear el futuro mercado del que se nutrirán económicamente numerosas empresas, cuando estos alumnos pasen a ser hombres y mujeres trabajadores, entrenados con un determinado tipo de software durante sus años escolares.

Es, por lo tanto, necesario que los centros educativos replanteen el tipo de software que están proporcionando a sus alumnos para promover un uso ético y sostenible de los medios digitales.

En el artículo [Por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre](#), podemos leer:

“ *Enseñando el software libre, las escuelas pueden formar ciudadanos preparados para vivir en una sociedad digital libre. Esto ayudará a que la sociedad entera se libere del dominio de las megacorporaciones. Enseñar el uso de un programa que no es libre equivale, por el contrario, a inculcar la dependencia, lo cual se opone a la misión social de las escuelas. Las escuelas no deben hacerlo, nunca.*

Richard Stallman

7 RAZONES PARA USAR SOFTWARE LIBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

-

1

PROMUEVE LA COOPERACIÓN

Libertad para compartir herramientas y desarrollos entre centros y docentes.
-

2

FOMENTA LA AUTONOMÍA

Libertad para gestionar los equipos informáticos de centros, docentes y estudiantes
-

3

AHORRA COSTES

Libertad para copiar y distribuir el software.
-

4

ANIMA A APRENDER

Libertad para leer y comprender el código fuente de los programas.
-

5

POTENCIA LA CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN

Libertad para crear y distribuir de forma continua programas y desarrollos.
-

6

PREPARA PARA LA SOCIEDAD DIGITAL

Libertad para escoger y diseñar herramientas, software y equipos.
-

7

EDUCA CIUDADANOS INDEPENDIENTES Y SOLIDARIOS

Libertad para compartir conocimientos tecnológicos.

“ENSEÑAR A LOS ALUMNOS A UTILIZAR SOFTWARE LIBRE ES UNA LECCIÓN CÍVICA LLEVADA A LA PRÁCTICA”. R. Stallman

Basado en un texto de Richard Stallman

Iconos diseñados por FREEPIK de www.flaticon.es

cedec CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR EN SISTEMAS NO PROPIETARIOS

[CEDEC](#). 7 Razones para usar software libre en los centros educativos (CC BY-SA)

Los centros educativos deben velar por la ética de su propia conducta:

- Valorar si desean formar a los alumnos en el consumo acrítico de productos propietarios o en la racionalidad del consumo responsable de productos digitales con un origen y destino basados en la ética.
- Decidir si se desea educar en valores solidarios como la cooperación que lleva implícito el software libre, así como la filosofía de trabajo que implica crear desinteresadamente para que otros puedan utilizar lo que hemos construido.
- Determinar si se prepara al alumnado para una ciudadanía digital que conlleva responsabilidades en cuanto al comportamiento en Internet, con la cultura del software libre se predispone de conductas más acordes con la filosofía del intercambio global que supone la Red.

Cada docente puede buscar aquellos programas o sistemas que utilizará en su clase, pero si queremos que esto forme parte de la identidad educativa de nuestro centro serán los equipos directivos los que deban tomar las decisiones para que todo esto sea posible, ya que ellos son los que pueden determinar las líneas generales en el uso de los medios digitales.

Estrategias en la escuela

- En los centros educativos deben revisarse los programas que se están utilizando en la actualidad para determinar si existen alternativas libres a los mismos. Igualmente con los nuevos programas que se empiecen a utilizar deberían buscarse siempre sus equivalentes en programas libres.
- Cuando se enseñen habilidades digitales básicas, como escribir en procesador de textos, crear presentaciones, etc., debe siempre ampliarse el marco de enseñanza para que el alumnado pueda ver diferentes tipos de programas de cada uno: tanto de sistemas propietarios como de los libres, pero jamás limitarse exclusivamente a un único tipo ya que los niños deben salir preparados para el mundo actual.
- La educación integral implica que el alumnado debe conocer el amplio espectro de software actual, pero con una clara preferencia por el libre, tanto a nivel teórico como práctico.

Estrategia en la familia

- En el seno del hogar familiar debe fomentarse claramente el uso de programas libres, prefiriéndolos en todo momento a otros de tipo propietario.
- En la medida de lo posible debe ayudarse económicamente a proyectos libres que los hijos utilizan continuamente para sus tareas ya que es una forma de valorar el trabajo realizado por otros y asegurarnos que sigan disponibles. En muchas ocasiones, el simple hecho de reportar problemas y fallos detectados, así como posibilidades de mejora, supone una gran ayuda para los proyectos de software libre.

Para saber más

La web [Herramientas y Servicios TIC Abiertos Para Educación](#), es un buen lugar para ampliar el número de programas de software libre.

Linux y educación

Los equipos informáticos de la escuela

La apuesta de los centros educativos debe ser clara: la escuela debe defender abiertamente los programas libres y también en lo que respecta a sus equipos informáticos. Comentaremos brevemente las opciones más habituales existentes.

Microsoft Windows

Ordenadores, portátiles o de sobremesa, con Windows preinstalado es el equipo básico que durante años los centros han tenido en su poder. Simplemente es el sistema dominante a nivel de usuario ya que cuando alguien busca un ordenador siempre le ofrecen uno con Windows incluido.

El mundo de Windows es el reino indiscutible de los programas propietarios donde el pirateo de programas se ha vuelto algo habitual. No es nada extraño que los usuarios de Windows tengan programas adquiridos de forma poco ética o de forma ilegal ya que el sistema de negocio en el que se basa lo fomenta. Es un claro reflejo del sistema de consumo de las sociedades desarrolladas donde la libertad en el uso y disfrute de programas es muy limitada.

Las ventajas de utilizar este sistema operativo reside en su larga trayectoria de uso para el usuario final, que lo conoce y lo espera, y en la gran cantidad de programas existentes.

Las desventajas son muy superiores a las ventajas ya que es un sistema que no fomenta la educación en la libertad y el compartir sino que refuerza el modelo de sociedad de consumo, cada vez menos sostenible, que impera hoy en día. Además, la necesidad de licencias de uso de programas tan básicos como el procesador de texto o las presentaciones lo hace excesivamente caro para un centro educativo.

Los centros educativos deben evitar en los equipos de los alumnos este sistema operativo ya que para un centro educativo de Educación Primaria o Secundaria la existencia de determinados programas no justifica suficientemente su uso. Los programas que se necesiten a este nivel pueden ser encontrados perfectamente en sus versiones libres para Linux. Otro asunto bien distinto son los equipos informáticos que no son de uso de los alumnos, secretaría, despachos, etc. En este caso quizás algún programa específico de gestión administrativa muy concreto podría justificar su uso, sin embargo, por coherencia con la ética del centro deberían buscarse también soluciones basadas en los programas libres.

Apple

El hecho de que los sistemas operativos de Apple (MacOS y iOS) vayan ligados al equipo físico, ya que se vende siempre con aparatos de la propia Apple, hace que su precio suela ser muy superior al de un equipo Linux o Windows. Además del precio superior, tanto los equipos como los programas son todavía más cerrados que los de Windows y en ningún caso un centro educativo puede llegar a tener

la necesidad del mismo.

Las ventajas de utilizar este sistema operativo son la calidad de sus aplicaciones y equipos y la potencia que los productos de Apple suelen demostrar en todo lo que se refiere al diseño gráfico.

Las desventajas son las mismas que las de Windows referentes al software propietario, añadiendo un coste económico muy superior tanto en la compra y actualización de programas como de los equipos donde las reparaciones suelen ser mucho más costosas que en otros sistemas.

Las ayudas, rebajas y ofertas realizadas para educación no buscan sino fidelizar los futuros clientes de la compañía, juego en el que jamás debería de entrar un centro educativo. Este sistema operativo, como Windows, debería quedar exclusivamente para aquellos que a nivel personal lo requieran, por motivos de trabajo o por gusto, pero nunca a nivel de centro educativo.

Android

Android es el sistema operativo de la mayoría de teléfonos móviles y tablets. Aunque esté basado en el núcleo de Linux, que es software libre, ha sido desarrollado por Google añadiendo numerosas características, funcionalidades y programas que poco o nada tienen que ver con el software libre, estando formado la mayoría del sistema operativo por programas propietarios. Este sistema operativo

domina completamente el mercado de los dispositivos móviles (80% en 2017 , según datos de [Wikipedia](#)) y probablemente es el sistema operativo que mejor conoce nuestro alumnado.

Si un centro educativo se decanta por este sistema operativo es porque se ha decidido utilizar tablets para la enseñanza. Las ventajas de las tabletas es su tamaño reducido que las hace más portables, además de que la mayoría de alumnos ya sabrán cómo funcionan. Las tabletas son apropiadas para leer, navegar por la web y ver vídeos, aunque para otras cosas más complejas es preferible un ordenador.

Las desventajas son múltiples. La primera de ellas es la baja productividad ya que no es posible desarrollar trabajos complejos (dibujos o textos) con la misma facilidad que en un ordenador. Otra desventaja es la ausencia de programas. Aunque aparentemente hay muchos la realidad es que la inmensa mayoría son juegos o programas de entretenimiento y existen pocos para el trabajo.

No recomendamos el uso de tabletas en Secundaria como sustituto del ordenador ya que el rendimiento en el trabajo se vería muy reducido. En Primaria pueden, sin embargo, ser recomendables. No obstante, las tabletas pueden resultar útiles como sistema de sustitución directa del libro y para buscar información en cualquier nivel.

Chrome OS

Este sistema operativo, creado por Google, nació con la finalidad de proporcionar

ordenadores, llamados chromebooks, que funcionan exclusivamente con el navegador Chrome. Para ello Google tiene acuerdos con numerosas empresas fabricantes de *hardware*. Con un chromebook se puede hacer todo lo que hacemos normalmente con el navegador Chrome en cualquier otro ordenador. Igual que pasa con Android, el núcleo del sistema operativo es Linux pero el resto es de tipo propietario.

Ventajas: Funciona con ordenadores muy modestos en prestaciones por lo que es muy barato.

Desventajas: Es muy limitado en funcionalidades, hay muy pocos programas disponibles y la productividad se basa en el uso de los programas de la suite ofimática de Google (procesador de texto, hoja de cálculo, presentaciones, etc). La mayor desventaja es que se depende totalmente de los productos de Google por lo que no es idóneo para ser utilizado en educación, donde debe primar el conocimiento de diferentes sistemas por encima del uso exclusivo de un solo medio o marca comercial que crea individuos dependientes de la misma.

Google, además, proporciona de forma gratuita a los centros educativos su plataforma GSuite que incluye todas sus herramientas que son de pago para empresas. Un centro educativo debe tener mucho cuidado con la privacidad de sus alumnos y los privilegios que concede a empresas comerciales en sus aulas. Sin despreciar las herramientas proporcionadas por Google, no debe caerse en el clientelismo y en los productos Google como solución única a las necesidades informáticas del centro. Los requerimientos educativos del alumnado precisan de una buena planificación que incluya diferentes sistemas para formar hombres y mujeres preparados al mundo actual.

Linux

Este sistema operativo, utilizado en los ordenadores y como base para las tabletas está omnipresente en todo tipo de aparatos electrónicos que lo utilizan también (robots de cocina, relojes inteligentes, televisores, etc.). Linux está basado íntegramente en software libre y es el único que permite la total

libertad en cuanto al hardware y software empleados. Además Linux no es único como sucede con el resto de sistemas operativos ya que existe una enorme variedad de diferentes versiones que hacen que dispongamos de un sistema operativo para cada necesidad donde se incluye, sin lugar a dudas, la educación con distribuciones Linux especialmente adaptadas a esta finalidad.

Como ventajas dispone de todas las propias de software libre como el coste reducido en su implementación y la libertad de elección de programas y de sistemas operativos. Existen además versiones especialmente creadas para educación. La diversidad de distintos tipos de Linux hace que podamos encontrar versiones para los equipos más potentes pero también para los equipos antiguos o incluso ya desahuciados en algunos centros por su antigüedad. Con Linux es posible revivir los viejos ordenadores que permanecen arrinconados sin uso.

Como desventajas podemos citar la menor presencia de software o el desconocimiento de los usuarios sobre su funcionamiento, lo cual no deja de ser una leyenda urbana ya que para el principiante Linux es más sencillo de manejar que Windows debido a que es más lógico y coherente en todo su funcionamiento.

Para saber más

[Operating Systems. Windows 10 vs Mac OS vs Linux vs Chrome OS!](#)

La apuesta por Linux

Linux, o más correctamente GNU/Linux, es un sistema operativo (aunque sería más correcto decir el conjunto de ellos) que está formado por software libre, es decir, que sus componentes y su propia constitución es de libre acceso para todos, lo que nos asegura la ausencia total de código malicioso, oculto o que nos pueda deparar sorpresas.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS BASADOS EN LINUX

Son software libre y código abierto

Son gratuitos

Son especialmente potentes en la gestión de redes

Suelen tener un nivel de seguridad superior a otros S.O.

En general tienen requerimientos de hardware inferior

Son S.O. fácilmente adaptables a cualquier dispositivo

Iconos diseñados por Dave Gandy para flaticon.com

CEDEC. Características de los S.O. Linux (CC BY-SA)

Entre las principales características de los sistemas operativos basados en Linux podemos decir:

- Son *software* libre y de código abierto. Además existe una enorme cantidad de programas libres para Linux.
- Son gratuitos, todos pueden descargarse de Internet e instalarlos al momento.
- Es especialmente potente en la gestión de redes y se utiliza de forma generalizada en los servidores, tanto de Internet como de empresas privadas, donde la gestión y protección de datos es muy importante.
- La seguridad de los sistema Linux es superior a la de otros sistemas por el hecho de que miles de programadores han mirado y depurado su código fuente, por lo que el riesgo de virus o malware es mínimo.
- En general los sistemas Linux tienen requerimientos de hardware inferior, además, hay distribuciones especialmente diseñadas para funcionar en ordenadores antiguos lo que permite reaprovechar este tipo de equipos antiguos.
- Linux es fácilmente adaptable a cualquier dispositivo, no solo ordenadores, siendo uno de los ejemplos más notables el sistema operativo Android utilizado en los teléfonos móviles, pero además lo podremos encontrar en los televisores inteligentes, electrodomésticos en general y multitud de aparatos que usamos cada día y que desconocemos que están funcionando con Linux.

Es aconsejable y muy recomendable que los ordenadores que utilicen los alumnos en la escuela tengan instalada alguna de las versiones de Linux, ya que es la forma que tendrán de interiorizar la importancia y el uso del *software* libre.

Distribuciones Linux

Cada sistema operativo Linux se denomina *distribución* (o *distro*) y de cada distribución pueden surgir variaciones más o menos importantes que dan lugar a otras distribuciones.

Existen unas cuantas distribuciones, a las que podríamos llamar distribuciones madre, a partir de las cuales se crean las miles de distribuciones diferentes que hay. Todas toman como modelo una u otra de las distribuciones madre y comparten sus características más importantes, aunque algunas adquieren tal importancia que acaban superando la fama de la distribución a partir de la cual surgieron. Estas versiones madre de Linux que dan lugar a la mayoría de las demás son:

- [Debian](#)
- [Gentoo](#)
- [Arch Linux](#)
- [Red Hat](#)

Desde hace ya bastantes años las distribuciones basadas en [Debian](#) han superado al resto, tanto en diversidad de programas disponibles como en número de usuarios. Esto ha sucedido en gran parte debido al gran desarrollo que ha tenido [Ubuntu](#) (en estos momentos la distribución más utilizada y conocida de Linux) y de la que a su vez han derivado numerosas distribuciones diferentes entre las que [Linux Mint](#) es una de las más conocidas. Las diferentes distribuciones lo que hacen es modificar el sistema operativo, el aspecto que tiene y los programas que contiene para dar respuesta a diferentes tipos de usuarios, ya sea a nivel profesional (como las versiones educativas de Linux) o a nivel general.

El elevado número de distribuciones Linux unido a que todas funcionan más o menos igual hace de Linux un auténtico paraíso para los usuarios que pueden elegir realmente el sistema operativo que sea más de su agrado, por lo que no existe la uniformidad, el "café para todos", del resto de los sistemas operativos. Hay que remarcar que todas las diferentes versiones de Linux las encontraremos tanto en castellano como en multitud de otros idiomas donde se incluyen el gallego, euskera o catalán.

Como curiosidad, pueden verse gráficamente todas las distribuciones Linux y sus relaciones en la infografía: [GNU/Linux Distributions Timeline](#).

A continuación presentamos diversas distribuciones relacionadas con la educación, tanto las creadas específicamente para uso educativo como aquellas desarrolladas por las Comunidades Autónomas

DISTRIBUCIONES EDUCATIVAS

Dentro de estas numerosas distribuciones, existen algunas creadas específicamente para un uso educativo. A continuación nombramos algunas de ellas.

Skolelinux (Debian Edu)

Debian dispone de una distribución para educación llamada [Skolelinux](#). Durante la instalación se pregunta el tipo de ordenador que se desea:

- Servidor principal: será el servidor Debian en la red escolar (solo puede haber uno), no incluye la parte gráfica del sistema operativo.
- Estación de trabajo: un ordenador normal que pertenece a la red.
- Estación de trabajo itinerante: como una estación de trabajo pero para un único usuario.
- Independiente: ordenadores que quedarán fuera de la red Debian. Si no se quiere utilizar un servidor este sería el tipo que habría que utilizar.

Además de soporte para la red escolar la versión educativa viene con un amplio repertorio de programas educativos.

Elaboración propia. *Escritorio de Skolelinux*

Zorin OS Education

[Este sistema operativo](#) está basado en Ubuntu y se caracteriza por su facilidad de uso y su estabilidad. La versión educativa, además de los numerosos programas dedicados, dispone de un sistema de control de los ordenadores de los alumnos de forma que el profesor puede ver lo que están haciendo y controlar sus equipos desde el suyo propio. Además, tanto en la versión educativa como en la normal dispone de dos versiones, una para equipos actuales y la *lite* para ordenadores antiguos de poca velocidad y/o memoria.

Elaboración propia. *Escritorio de Zorin Edu con Scratch*

Seguramente este es el sistema operativo más sencillo para instalar en los centros educativos debido a su excelente rendimiento y la falta de problemas que conlleva su instalación y mantenimiento, tanto en su versión normal como en la educativa.

AcademiX

[Esta distribución](#) está basada en Debian y consta de una gran selección de programas educativos que, a diferencia de otras distribuciones, no vienen preinstalados sino que se nos ofrecen a través del administrador de programas. Ha sido creada para la educación secundaria y universitaria.

Elaboración propia. *Escritorio de AcademiX y paquetes educativos*

Edulibre OS

[Edulibre](#) está basado en Ubuntu y es un sistema operativo especialmente diseñado para la educación primaria. Introduce a los niños en el mundo de la informática pero no es solo eso sino que también contiene más de 100 programas de carácter educativo. La página de descarga no está actualizada, puede bajarse la última versión desde la página de [Sourceforge](#).

Elaboración propia. *Escritorio de Edulibre*

DoudouLinux

[Este sistema operativo](#) se ejecuta directamente desde un pendrive o CD y está pensado para los niños más pequeños de forma que tomen contacto con el ordenador y hagan de su uso una tarea fácil y divertida. En realidad es más un conjunto de actividades para iniciarse en el uso del ordenador que un sistema operativo como tal. Puede ser muy útil para los más pequeños en sus fases iniciales con la informática.

Elaboración propia. *Inicio de DoudouLinux con las diferentes actividades que contiene*

Aún cuando existen distribuciones como estas creadas pensando en la educación, no existe ningún inconveniente en seleccionar otra diferente que sea de nuestro agrado para instalar en los ordenadores del centro. Afortunadamente todos los programas que encontramos en estas distribuciones educativas también están disponibles para cualquier otra. En el próximo apartado se verán aquellas distribuciones que se aconseja instalar en los centros educativos.

DISTRIBUCIONES DE LAS CCAA

Diversas comunidades autónomas han adaptado sus propias distribuciones de Linux para ser utilizadas en sus propios centros educativos. Incluyen diferentes programas que se han considerado apropiados para su uso por parte del profesorado y alumnado.

Algunas de estas distribuciones han funcionado durante varios años pero finalmente han sido abandonadas como Guadalinux de Andalucía (aunque ahora se está trabajando en EducaAndOS), Molinux en Castilla-La Mancha, Linex en Extremadura, EusLinux en el País Vasco, etc.

Linux es un sistema operativo vivo que necesita el apoyo continuado de las administraciones, solo con unos objetivos claros, unos planes de divulgación y de implementación serios, se puede hacer que estos proyectos tan útiles y enriquecedores salgan adelante.

A continuación presentamos algunas de las distribuciones que están en funcionamiento actualmente.

Aragón: Vitalinux EDU

[Esta distribución](#) desarrollada para el ámbito educativo está basada en Ubuntu (18.04 para LX-2.0), la más ligera de las distribuciones de Ubuntu, lo que la hace apta para funcionar tanto sobre equipos nuevos como sobre los más antiguos y obsoletos. Cuenta con una gestión completa y centralizada para personalizar la distribución (aplicaciones y configuración del equipo) basada en [migasfree](#). Desde el curso 2014-15 se ha ido implantando en los centros educativos de Aragón y más de 100 centros ya lo tienen instalado en parte o el total de sus ordenadores.

Cataluña: Linkat

[Linkat](#) está basado en Ubuntu y es la distribución educativa que ha iniciado y ofrece el Departamento de Educación a la comunidad educativa. Se trata de un proyecto de software libre que permite a los centros educativos, pero también a toda la sociedad, tener acceso de forma legal, gratuita y con soporte técnico profesional, a

un conjunto muy amplio de aplicaciones educativas, de ofimática, de Internet y multimedia.

Toniher. *Linkat* (CC BY-SA)

Madrid: Max

[Max](#) está basado en Ubuntu LTS con escritorio MATE y es una versión creada específicamente para ser usada en el mundo educativo, tanto en modo live, sin instalar, directamente desde un CD o USB, como desde un ordenador. Se desarrolla ininterrumpidamente, desde el año 2004, dentro de la Plataforma Tecnológica Educativa [EducaMadrid](#) por lo que se encuentra conectada con todos sus servicios y sus principios de seguridad, sostenibilidad e independencia tecnológica.

FMFT. *Escritorio de Max* (CC BY-SA)

Valencia: Lliurex

[Lliurex](#) es el sistema operativo desarrollado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalidad Valenciana que pone a disposición de todos los habitantes de la comunidad, especialmente los del ámbito educativo. Está basado en Ubuntu y utiliza el escritorio KDE

Recomendaciones para la escuela

Distribuciones en el centro educativo

En un centro educativo que disponga de sala de ordenadores es importante disponer de una gran variedad de ofertas en programas ya que su uso suele ser muy versátil utilizándose en diferentes asignaturas y niveles educativos. Basándonos en esto podemos recomendar los basados en Debian (uno de los sistemas operativos más escrupulosos en cuanto a seguridad y en la ética de todo lo que utiliza). Dentro de la familia Debian recomendamos la utilización de Ubuntu o uno de sus derivados, ya que el gran número de usuarios que tiene hace que la oferta de software sea muy amplia y tenga también una gran comunidad que resolverá cualquier tipo de problema. Además Ubuntu y sus versiones derivadas se actualizan cada 6 meses, y cada 2 años hay una versión, llamada LTS, a la que dan soporte (es decir, actualizaciones) durante 5 años. Así pues, sabiendo que el universo Linux es casi inabarcable, recomendamos las versiones LTS, de Ubuntu, cuando existan. La lista siguiente está ordenada de mayor a menor potencia requerida en los equipos.

- [Ubuntu](#). Requiere ordenadores potentes pero tiene la mayor comunidad de usuarios.
- [Linux Mint](#). Un sistema operativo estable y con un gran número de usuarios.
- [Zorin OS](#). Versiones Core o Education. Este sistema operativo es muy estable y no suele dar ningún problema.
- [ZorinOS](#). Versiones Lite o Education Lite. Las versiones [Lite](#) son específicas para ordenadores antiguos y con pocas prestaciones, como los que podemos encontrar todavía en muchos centros educativos.
- [Xubuntu](#). Es una de las versiones oficiales de Ubuntu. Especialmente útil para equipos con poca potencia ya que utiliza el escritorio Xfce.
- [Lubuntu](#). Este es el más ligero de los sabores oficiales de Ubuntu, apto para equipos antiguos o que han sido abandonados porque las versiones actuales de Windows ya no funcionan en ellos. Utiliza el escritorio ligero LXQt.

Entornos de escritorio

El entorno de escritorio es la interfaz gráfica que el usuario puede ver y con la que interactúa para manejar su ordenador. Así diferentes entornos proporcionan experiencias de usuario muy diferentes. Podemos establecer una analogía con las personas que puede ayudar a entenderlo. El aspecto físico de una persona (su altura, musculatura, etc.) sería el *hardware*, es decir el equipo informático que tenemos, el cerebro de esa persona sería el sistema operativo, es decir, es el que toma decisiones y decide cómo actuar en cada momento, y la ropa que lleva sería el entorno de escritorio. Aunque hay que hacer la precisión de que el entorno de escritorio no es solo el aspecto sino también en gran parte la forma de funcionar del ordenador.

Para una persona que desconozca lo que es Linux los entornos de escritorio pueden confundirlo, ya que la misma distribución de Linux con un entorno de escritorio diferente parece un sistema operativo también diferente, aunque sea exactamente el mismo. Y a la inversa, dos distribuciones de Linux totalmente distintas a ojos inexpertos pueden parecer la misma, debido a la utilización del mismo entorno. Esto es debido a que los usuarios de Windows y Apple ven siempre el mismo aspecto y solo si comparamos la apariencia separada por el paso de los años o debido a un cambio importante de versión, veremos diferencias más o menos acusadas.

Muchas de las distribuciones vienen con varios escritorios donde elegir, normalmente nos basaremos en las características del ordenador que vayamos a usar y los gustos personales para elegir una u otra. En el caso de que queramos instalar un escritorio que no venga por defecto en nuestra distribución, podemos instalarlo desde la consola de Linux o utilizando herramientas como [tasksel](#).

Elaboración propia. *tasksel* permite instalar entornos de escritorio adicionales (CC BY-SA)

Hay que aclarar que podemos tener varios entornos de escritorio instalados y elegir uno u otro durante el arranque. En el momento de escribir nuestro nombre de usuario y contraseña podremos cambiar también de escritorio.

A continuación se indican algunos de los entornos de escritorio más habituales que podemos encontrar. Hay que indicar también que algunas distribuciones Linux modifican el entorno para adaptarlo a su propio estilo.

GNOME

[Gnome](#) proporciona un ambiente intuitivo y atractivo para los usuarios. Este es uno de los escritorios más antiguos y uno de los más utilizados en la actualidad.

Filirinwiki. *Escritorio GNOME* (CC BY-SA)

Cinnamon

[Cinnamon](#) comenzó a ser desarrollado cuando GNOME pasó de la versión 2 a la 3 y cambios dramáticos en su entorno hicieron que una parte de los usuarios quisieran continuidad. Este entorno, junto con mate, siguieron el espíritu del antiguo GNOME 2, aunque son entornos modernos.

De David Revoy. *Escritorio CINNAMON* (CC BY)

KDE Plasma

[KDE Plasma](#) ofrece un escritorio altamente configurable con una interfaz moderna y numerosos efectos de escritorio. Después de GNOME es uno de los que consume más recursos.

Okubax. Escritorio KDE Plasma (CC BY)

MATE

[MATE](#) es un escritorio que proviene del antiguo GNOME cuando este último tuvo un cambio de aspecto y de funcionamiento muy importante. MATE ha intentado mantener la filosofía del GNOME original.

Freebiekr. *MATE en Linux Mint* (CC BY-SA)

Budgie

[Budgie](#) es un escritorio que utiliza parte de la tecnología de GNOME y pone su énfasis en ser liviano, la elegancia y simplicidad.

Escritorio *BUDGIE* (Dominio público)

LXDE

[LXDE](#) está diseñado para consumir pocos recursos y funcionar en todo tipo de ordenadores, especialmente los más antiguos. Probablemente este será el entorno más recomendable para un ordenador donde, debido a su antigüedad, el resto de escritorios son demasiado lentos. Es altamente configurable aunque estéticamente es inferior al resto.

LXDE Team. Escritorio LXDE (CC BY-SA)

LXQt

[LXQt](#) nace de la fusión entre los proyectos LXDE y Razor-Qt. Sigue la filosofía de sus predecesores y es un entorno muy ligero apto para ordenadores con pocos recursos.

LXQt. Escritorio LXQt (CC BY-SA)

Xfce

[Xfce](#). Este escritorio, como el anterior, se utiliza especialmente en equipos informáticos de poca capacidad ya que sus requerimientos de memoria y velocidad son también escasos. Aún así es más configurable y permite una estética de mayor calidad que el anterior por lo que tiene un gran conjunto de personas que lo prefieren a cualquier otro incluso en equipos potentes y sin problemas de memoria.

Escritorio Xfce (GNU/GPL)

¿Debo compartir mi trabajo?

El trabajo docente

Antes de ver herramientas libres que podemos utilizar en la escuela, utilizando así el trabajo realizado por otros, vamos a hacer otra pregunta interesante para los docentes: "¿qué hay del que realizamos nosotros mismos?". Los docentes generan una enorme cantidad de materiales que suelen amarillear en el fondo de sus ordenadores ya que jamás los hacen públicos, excepto para sus propias clases. El espíritu de colaboración que ha originado el software libre no puede permanecer al margen de la tarea docente, precisamente porque los profesores crean gran cantidad de materiales.

Es cierto que cada clase es diferente y que lo que funciona en 3ºA resulta un fracaso en 3ºB, no solo eso, cada persona es diferente y la forma de explicar la Biología de Ana no es la misma que la de David, cada uno pone el énfasis en cosas que no siempre son las mismas. David explica con detalle una enfermedad del tubo digestivo mientras que Ana no la llegó a nombrar y Ana realizó una actividad práctica que David no tuvo tiempo de hacer. En parte, esta dispersión hace que muchos profesores y profesoras piensen que no merece la pena poner a disposición de otros lo que ellos mismos han construido. Expresiones como "lo que yo haga no le servirá a otro" o "lo que he hecho no es tan bueno como para ponerlo en Internet" frenan parte de la rica producción docente que en realidad existe. Aunque quizás el mayor impedimento surja de la indiferencia de parte de una parte del profesorado a todo lo que sea compartir, cuando no directamente el rechazo. No son raros los profesores que se niegan a poner sus materiales en Internet y algunos ni tan siquiera a disposición de sus alumnos. Los utilizan durante su hora de clase y luego el material queda bien guardado en la memoria USB propiedad exclusiva del docente.

No hay que decir que esta última es una conducta contraria a lo que debe transmitir la educación por egoísta e insolidaria. Si, además, no se desea que el alumnado disponga de este material, estamos ante una conducta directamente antieducativa y muy cuestionable.

Quizás no todos los materiales sean aptos para su difusión, pero es indudable que muchos otros sí lo son. Si participamos de la cultura libre no debemos solo tomar como si Internet fuese un gran bazar de oportunidades, sino que debemos también compartir y ayudar a crear el mundo de la cultura, del que por nuestra profesión, participamos todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Esto lo podremos hacer a través del uso de las licencias *Creative Commons*.

Estrategias en la escuela

- Los centros deben poner a disposición de su profesorado la formación apropiada para poder compartir los materiales creados. Enseñar una variedad de técnicas y herramientas facilitará luego su difusión.
- En el ámbito del centro educativo hay que favorecer el uso de [formatos abiertos](#), tanto entre alumnos como entre los profesores. Pedir documentos en formato odt, en lugar de doc, y otros estándares abiertos, ayuda a concienciar sobre el uso de programas libres y fomenta su uso.
- Las notas informativas, comunicados y en general las informaciones de los centros educativos deben evitar las expresiones como "crear un Word" cuando se quiere decir "crear un documento" o "hacer un PowerPoint" cuando se refieren a "crear una presentación". El uso preciso y correcto del lenguaje ayuda a establecer una disposición de ánimo adecuada.

Estrategias en la familia

- Cuando los niños y niñas en Primaria empiezan a realizar sus primeros trabajos con ordenador es el momento apropiado para que desde casa se les enseñe a utilizar los programas libres. Los padres y madres, o adultos responsables, deben guiar a los niños en estas primeras fases que harán que se acostumbren a utilizar este tipo de programas y sea algo habitual y normal más adelante.

Licencias para compartir

Licencias Creative Commons

Cuando una persona crea un material original, propio como un texto escrito, una foto, un vídeo o una imagen el creador de esa obra tiene automáticamente todos los derechos de uso reservados. No tienen que hacer nada, la autoría y uso exclusivo de su creador es reconocido de forma automática.

[Creative Commons](#) surgió ante el deseo de compartir los materiales originales con otras personas y cederles parte de los derechos que su autor posee sobre la obra, como, por ejemplo, poder copiarla o modificarla. El problema es que si una persona tiene un blog donde escribe sobre temas de su interés, a no ser que especifique claramente lo que pueden hacer los usuarios con la información que contiene, realmente lo único que podrán hacer es leerlo o poner un enlace a su ubicación en Internet. Con una licencia Creative Commons podemos dejar claro a todo el que vea nuestro trabajo qué puede hacer exactamente con él.

Las personas, como el profesorado o el alumnado, tendrán suficiente con descargarse (o enlazar) una licencia Creative Commons para poder compartir su trabajo. Esta licencia no debe circunscribirse únicamente a Internet sino que debemos acostumbrarnos a ponerlas también en los textos escritos en papel.

<https://www.youtube.com/embed/Az4GhxyEJYE>

Juan Altamirano. *Copyright vs Creative Commons* (Licencia YouTube)

En la web de Creative Commons, bajo los enlaces *Share your Work* y *Get started*, disponemos de un [formulario](#) muy sencillo que nos permite elegir el tipo de licencia que mejor se adapta a nuestras necesidades. Una vez completado se proporciona un icono que resume visualmente la licencia, así como un breve texto con un enlace a una descripción del tipo de licencia que hemos escogido. También se proporciona el código HTML por si deseamos ponerlo en una página web. De todas formas copiando la imagen y el texto

asociado a ella ya tenemos suficiente. Las acciones que podamos llevar a cabo se indican mediante una serie de iconos que describimos a continuación. En paréntesis se indica la abreviatura (en inglés) de cada una de las condiciones.

①	Atribución (BY)	Esta es la única condición que no falta nunca, es el reconocimiento de la autoría. Siempre debe indicarse el autor de la obra de la cual nos estamos beneficiando.
Ⓢ	No comercial (NC)	No se puede hacer uso de la obra con fines comerciales a no ser que se pida permiso directamente al autor.
⊖	No derivadas (ND)	No se pueden hacer obras derivadas a partir de la obra que contenga esta condición. Eso significa que podremos citarla o reproducirla, pero no se debe usar para componer un material nuevo.
⊕	Compartir igual (SA)	Aquellos que hagan uso de la obra deberán utilizar la misma licencia que tiene actualmente.
⓪	Dominio público (CC0)	El autor ha renunciado a sus derechos por lo que la obra ha pasado a ser de dominio público y puede ser usada sin restricciones tanto para uso comercial como no comercial.

La combinación de estos iconos determinará lo que se puede hacer con nuestra obra.

LICENCIAS CREATIVE COMMONS

LICENCIA	PERMITE	SIEMPRE QUE
 Reconocimiento (BY)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	<ul style="list-style-type: none"> Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada.
 Reconocimiento - Compartir Igual (BY-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material), incluso para fines comerciales.	<ul style="list-style-type: none"> Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. Se licencie la nueva creación (en su caso) bajo condiciones idénticas (BY-SA)
 Reconocimiento - Sin Obra Derivada (BY-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material, incluso para fines comerciales.	<ul style="list-style-type: none"> Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. No se distribuyan modificaciones de la obra original.
 Reconocimiento - No Comercial (BY-NC)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	<ul style="list-style-type: none"> Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. No se utilice con propósitos comerciales.
 Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual (BY-NC-SA)	Compartir (copiar y redistribuir) y adaptar (remezclar, transformar y construir a partir del material).	<ul style="list-style-type: none"> Se reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. No se utilice con propósitos comerciales. Se licencie la nueva creación (en su caso) bajo condiciones idénticas (BY-NC-SA)
 Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (BY-NC-ND)	Compartir (copiar y redistribuir) el material.	<ul style="list-style-type: none"> Reconozca la autoría de la obra original de forma adecuada. No se utilice con propósitos comerciales. No se distribuyan modificaciones de la obra original.

Infografía perteneciente al IREA "Guía práctica de licencias de uso para docentes" del Proyecto EDIA

FUENTE: <https://creativecommons.org/>

CEDEC. *Licencias Creative Commons* (CC BY-SA)

Por ejemplo, esta licencia nos indica que el recurso puede usarse libremente, incluso para ser modificado y crear obras derivadas o utilizar con fines comerciales pero debe atribuirse la obra a su autor y las obras donde se utilice deberán tener el mismo tipo de licencia.

En esta otra licencia la obra no puede utilizarse con fines comerciales y, además, no puede modificarla y debe utilizarla tal como está. Del mismo modo se pueden utilizar otras combinaciones que permiten el uso de la obra con las restricciones deseadas.

Cuando vayamos a colocar un material de creación propia visible al público en Internet, debemos acostumbrarnos a utilizar siempre las licencias Creative Commons para facilitar el uso de nuestra obra a los demás.

En el siguiente vídeo, elaborado por el CEDEC, se visualiza de forma muy clara todo esto.

<https://www.youtube.com/embed/GFfgwlrOc9Q>

CEDEC. *Hay que ver... ¡las licencias!* (CC BY-SA)

Estrategias para la escuela

- Cuando los alumnos empiezan a realizar sus primeros trabajos con ordenador (Educación Primaria) se les debe explicar que deben referenciar siempre el origen de las fotos y textos que incluyan en ellos. Más adelante se debe enseñar a buscar recursos abiertos que puedan utilizar libremente en sus trabajos.
- En los trabajos de cierta extensión en el alumnado se debe fomentar el uso de licencias Creative Commons, tanto si es digital como en soporte físico. Igualmente para los trabajos que cuelguen en Internet de forma pública.
- El profesorado debe acostumbrarse a incluir licencias Creative Commons en todos los materiales que genera, con mayor motivo si los coloca en Internet.

Dónde encontrar materiales libres

Existen buscadores específicos para encontrar material con licencia Creative Commons, es decir, que los podremos utilizar para nuestro trabajo. Señalamos algunos a continuación, aunque puede consultarse una larga lista de bancos de imágenes, iconos, audios, efectos de sonido y clips de videos libres en la Guía de licencias

Buscadores y bancos específicos de imágenes y sonidos

- [Pixabay](#) es sin lugar a dudas uno de los mejores ya que no solo incluye un buen buscador sino que nos permite copiar y pegar la licencia de uso.
- [CC Search](#). Buscador de imágenes de Creative Commons.
- [Freeimages](#). Buscador de imágenes.
- [Internet Archive](#). En esta web no solo encontraremos imágenes sino también sonidos, vídeos, música, libros e incluso software histórico que ya no existe.
- [Pexels](#). Buscador de imágenes. Licencia propia.
- [Unsplash](#). Buscador de imágenes. Licencia propia.
- [Banco de imágenes y sonidos del INTEF](#). Contiene una amplia colección de imágenes y sonidos con licencia CC.
- [Búsqueda de imágenes Google](#). Se realiza una búsqueda de imágenes en Google y se pulsa sobre *Herramientas > Derechos de uso* y seguidamente se selecciona la opción de licencias Creative Commons.

Documentos y recursos educativos

- [CEDEC](#) (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios). En este proyecto, dependiente del INTEF, encontraremos una variedad de recursos educativos de gran calidad listos para su uso y con licencia CC.
- [Research Gate](#). Buscador de documentos académicos.
- [Wikipedia](#). No por conocida es menos importante. El mayor proyecto de difusión del conocimiento humano en Internet está disponible en línea con licencia CC.

Podremos encontrar más buscadores en el artículo [Bancos gratuitos de imágenes, música, iconos, vídeos y sonidos](#) de CEDEC, donde se ofrecen multitud de enlaces a bancos de materiales libres.

Estrategias para la escuela

- En los trabajos que se piden a los alumnos de ESO y Bachillerato realizados con medios digitales debe exigirse que las imágenes tengan derechos de uso así como una referencia a su autor y origen, ya que es muy frecuente que cojan las imágenes de Internet sin discriminar si pueden hacerlo o no.
- Es necesario insistir en la falta de ética que supone el copiar y pegar texto ajeno como si fuese propio y en la necesidad de citar la fuente y entrecomillar todo aquello que se cita literalmente en los trabajos. Esto es muy importante ya que la tendencia es la de copiar párrafos enteros.

Propuestas formativas

Introducción de las licencias Creative commons

Para hacer que los alumnos y alumnas se familiaricen con estas licencias no basta con una sesión informativa, sino que es necesario incluirlo en la actividad cotidiana o, al menos, regular del centro educativo.

Sesión formativa

Se dedicará una hora a plantear una serie de cuestiones así como a comentar y discutir sobre este tema.

- Se comienza planteando el problema de quién es el dueño de aquello que producimos por nosotros mismos (como lo que escribimos, dibujamos, fotografiamos o filmamos) y qué sucede cuando esto mismo lo cogemos de Internet y lo utilizamos. Algunas preguntas que pueden actuar como conductoras.
 - ¿Qué pienso si he hecho una foto y otra persona la usa como si fuese suya?
 - El vídeo que he grabado y enviado a mis amigos, ¿quiero que lo reenvíen a gente a la que no conozco?
 - He escrito un poema/cuento/historia del que estoy orgulloso/a así que lo he enviado a las personas que yo sé que lo pueden apreciar. ¿Qué pensamos si pasado un tiempo nos enteramos de que ese mismo material aparece en un blog que tiene nuestro amigo y como no dice de quién es parece que lo ha escrito él?
 - Realizamos una foto que subimos a una red social y al cabo de un tiempo vemos que ha sido elegida la mejor foto en una página web, además citan nuestro nombre, aunque nosotros no se la hemos enviado. Tanto si nuestra reacción es positiva como negativa se requiere algún tipo de norma o forma de que podamos decir lo que queremos que se haga con nuestro material.

- Seguidamente se explica que toda obra de creación propia tiene *copyright* y nadie puede usarla sin nuestro permiso así como la existencia de *Creative Commons* que se utiliza precisamente para que los otros puedan utilizar el trabajo realizado.. Para ello es bueno pasar un vídeo como el que tenemos a continuación para explicar mejor después los conceptos implicados.

<https://www.youtube.com/embed/RdMEWTqbcCA>

Infinitospuntos. *Qué es Creative Commons* (CC BY-NC-SA)

- Una vez aclarados los conceptos explicar las diferentes licencias que se pueden utilizar según lo que deseamos que otros hagan con nuestro trabajo.
- Es importante remarcar que no es una cuestión de que si usamos el material de otro pero no se entera entonces no pasa nada. Se trata de actuar de forma ética y no como depredadores de Internet y del trabajo ajeno.

Porfolio *Creative Commons*

A largo plazo, como proyecto a desarrollar durante todo un curso, se puede elaborar un porfolio de aprendizaje (público o solo visible para el Centro, según las políticas de seguridad de cada uno), especialmente en los niveles a partir de 3º de la ESO. En él deberán desarrollar las siguientes tareas:

- Conseguir una licencia CC para su propio blog que quede visible en su página principal.
- Escribir semanalmente, o el periodo que se acuerde, un resumen de los avances y problemas relacionados con una asignatura con la necesidad de incluir material gráfico con licencia CC (u otra similar como el dominio público) referenciando a sus autores. De este modo adquieren hábitos de escritura y de respeto por el trabajo de los demás.

Aprendiendo a no copiar

Cuando se llama la atención al alumnado sobre el hecho de copiar (*fusilar*, diría más de uno) lo que otros han escrito y hacerlo pasar como propio, la respuesta es casi siempre la misma: *Es que lo que dice en esta página solo puede decirse de una forma, así que lo copio porque no hay otro modo de expresarlo*. La realidad es que esto proviene de la dificultad en comprender en profundidad lo que están copiando y en el hecho de que no consultan fuentes alternativas y se suelen quedar con la primera página que aparece en el buscador con la temática buscada. Además de que de este modo en 5 minutos se consigue hacer un trabajo. Para intentar remediar esto se proponen un par de actividades:

- En la primera el profesor o profesora selecciona un tema y tres páginas web diferentes que traten sobre el mismo. El alumno deberá leer y extraer la información a partir de lo que pone en las tres páginas para elaborar un único resumen donde explique la temática que se le ha encargado.
- En la segunda se les pide una serie de definiciones o datos muy concretos (algo que normalmente copiarían literalmente) con la exigencia de buscar tres o más páginas y hacer un extracto de lo que se dice en las tres, sin copiar de ninguna de ellas en concreto. Las tres referencias deben colocarse junto con la respuesta.

Software libre en el hogar

En los hogares es habitual la convivencia de diferentes aparatos tecnológicos pertenecientes a sus diferentes miembros. Ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets y teléfonos inteligentes comparten vivienda y cargadores.

Free-Photos. Imagen (Licencia Pixabay)

En esta sección intentaremos dar una visión general sobre los programas libres y los aparatos tecnológicos para toda la familia. Es decir aquella tecnología que puede dar respuesta tanto a las necesidades de los adultos como a los requerimientos escolares de los más pequeños de la casa.

Recomendaciones para el hogar

¿Existen alternativas libres para los ordenadores, tablets o móviles? Aunque la oferta, al menos en *hardware*, no es muy amplia, existen algunas soluciones. Existen empresas, pocas, que proporcionan Linux preinstalado y existen otras, todavía menos, que incluyen *hardware* que utiliza *software* libre en lugar del propietario.

El concepto de *software* libre es también aplicable al *hardware*, al menos parcialmente, ya que su naturaleza física hace que sea radicalmente diferente. Existe *hardware* del que se publican todas sus especificaciones de forma que el proceso de su fabricación es público. Sin embargo para la mayoría de componentes se necesita un equipo técnico altamente especializado que es difícil de tener, de forma que la réplica de ciertos dispositivos suele ser complicada si no directamente imposible. Bajo esta filosofía se encuentra las placas base Arduino que ya están siendo utilizadas en robótica en muchos centros educativos. Igualmente podrían entrar en esta categoría los ordenadores Raspberry Pi que se han convertido en ordenadores de muy bajo costo utilizados para la enseñanza de la informática así como para su uso en lugares donde otros ordenadores son difíciles de conseguir.

No obstante prácticamente no existen proyectos comerciales disponibles para el gran público compuestos por *hardware* enteramente libre. Más adelante veremos algunas de las pocas empresas que intentan maximizar la privacidad del usuario dentro de lo tecnológicamente posible en la actualidad.

Equipos libres

¿Realmente es posible conseguir equipos libres como podemos conseguir fácilmente los programas libres? La respuesta a esta pregunta es desgraciadamente negativa, al menos si pensamos en un ordenador de sobremesa, portátil o móvil estándar. El motivo es que la fabricación de determinados elementos es tan especializada que no está al alcance de cualquiera. Sin embargo es posible acercarnos a esta utopía y hacerla realidad en una gran proporción.

Purism

[Purism](#) es una empresa estadounidense totalmente comprometida con el software libre, hasta tal punto que no solo disponen

de hardware exclusivo sino que el sistema operativo que utilizan también lo han creado ellos estando libre de programas propietarios en un 100%. Una de las características de los aparatos de Purism es la presencia de interruptores físicos para desconectar ciertos elementos como GPS, cámaras, etc. Esto último asegura una auténtica privacidad.

El sistema operativo es [PureOS](#) que funciona en todos los aparatos que disponen. Este sistema operativo no es fácil de instalar en un ordenador convencional ya que carece de controladores propietarios, por lo que es posible encontrar que la tarjeta de red, la tarjeta gráfica u otros componentes no funcionen correctamente. Esto es debido a que Purism solo utiliza *hardware* que funciona con *software* libre. No obstante, el sistema operativo está disponible para su descarga desde el enlace anterior.

Librem 13 y Librem 15

Estos ordenadores portátiles, cuya diferencia reside en el tamaño de la pantalla, constan de un procesador Intel en el que han desactivado el *software* que se ejecuta de forma autónoma en el procesador por lo que el código desconocido queda inutilizado. Utilizan una BIOS de código abierto llamada [coreboot](#) que solo ejecuta lo necesario para arrancar el ordenador, sin código extra propietario o de dudosa utilidad. Cada uno de los chips que tiene (tarjeta gráfica, sonido, Wifi, etc.) es individual evitando siempre la falta de privacidad que tienen muchos de ellos y seleccionando los que la respetan.

Como mayor inconveniente tenemos el elevado precio al que se venden debido a las especiales características de todos sus componentes.

Librem 5

En dispositivos móviles es mucho más difícil encontrar productos basados

en *software* libre ya que en la práctica sólo una empresa los produce al gran público, esta empresa es la estadounidense Purism, que ha creado una tablet y móvil siguiendo la misma filosofía que los ordenadores, piezas de *hardware* seleccionadas para evitar la ejecución de código desconocido y uso de *software* libre.

El dispositivo móvil Librem 5 dispone de interruptores para desconectar GPS, Wifi o la cámara, además funciona con el sistema operativo basado en Linux, PureOS.

Azdle. *Librem 5* (CC BY-SA)

Existe una versión, llamada [Librem 5 USA](#), donde se controla la cadena de producción de componentes que son fabricados todos en Estados Unidos y otra, llamada simplemente [Librem 5](#), donde los componentes son de origen chino. La diferencia de precio entre ambos es notable.

Technoethical

Technoethical

[Technoethical](#) es una empresa rumana que apuesta por el *software* libre así como por

el *hardware* libre de *firmware*. Está formada por un grupo de activistas de los programas libres que venden *hardware* con *software* libre y con [Libreboot](#) preinstalado. Libreboot se encarga del arranque del ordenador sin programas propietarios ni ocultos al usuario, similar a coreboot utilizado por Purism.

Distribuyen sus productos a todo el mundo y fabrican ordenadores de sobremesa, portátiles, diversos dispositivos como memorias USB, adaptadores para tarjeta gráfica, etc. y dispositivos móviles. Estos últimos son teléfonos inteligentes en los que han reemplazado el sistema operativo original Android que viene de fábrica y lo han reemplazado por *software* libre.

Vant

[Vant](#) es una empresa española, concretamente de Valencia, especializada en el montaje de ordenadores de sobremesa, portátiles y diversos accesorios.

Dispone de una gama amplia de ordenadores que abarcan las necesidades de la mayoría de los usuarios. Además cada ordenador puede personalizarse desde su página web ya sea aumentando la memoria, cambiando el procesador, cambiando el disco duro, etc. Puede elegirse el sistema operativo deseado como Ubuntu, Linux Mint, Kubuntu, etc. Si el que nosotros deseamos no aparece en su lista bastará con indicar en los comentarios qué distribución de Linux deseamos que nos instalen.

Slimbook

[Slimbook](#) es también una empresa española, situada en Valencia, que monta y vende ordenadores con Linux. Disponen de su propia distribución llamada Slimbook OS que está basada en Ubuntu. Esta

distribución de Linux tiene programas propios y está optimizada para los ordenadores que distribuyen. De todas formas puede pedirse la instalación de otra distribución diferente de Linux sin problemas.

La oferta consta de ordenadores de sobremesa, ordenadores todo en uno (la caja se coloca detrás de la pantalla), portátiles y otros accesorios. En cada caso podremos personalizar los componentes así como el sistema operativo con el que lo recibiremos.

Sistemas operativos libres recomendados

A continuación presentamos una selección, de entre los cientos de distribuciones disponibles, donde se ha tenido en cuenta la ausencia de conocimientos necesaria, tanto para su instalación, como para su uso así como la facilidad de uso para aquellos que ya están familiarizados con Windows. El orden seguido no es en absoluto el de preferencia sino que es alfabético. Existen muchas distribuciones más y la selección de las que presentamos aquí puede no coincidir con los gustos y preferencias de otros, sin embargo, todas las distribuciones mostradas cumplen a la perfección su función en un ordenador familiar.

Para la instalación de cualquiera de estas distribuciones es suficiente con descargarse la versión deseada de su página web, que suele ser un archivo de tipo imagen ISO, y pasarla a un *pendrive* con el cual se arrancará el ordenador. El siguiente vídeo nos muestra el proceso de instalación de Ubuntu, pero la forma de hacerlo es la misma para cualquier otro sistema operativo.

<https://www.youtube.com/embed/lGA4kSIZDcl>

Angelo Muñiz. *Como Instalar Ubuntu (Linux) desde un CD o USB Explicado PASO A PASO* (YouTube estándar)

Linux Mint

[Linux Mint](#) tiene origen franco-irlandés en 2006 y pretende ser un sistema elegante y sencillo de utilizar, algo que parecen haber conseguido. Es una de las distribuciones linux más utilizadas y se recomienda para aquellos que desean un sistema operativo sencillo y falto de problemas. Dispone de una potente comunidad que permite resolver cualquier duda o problema que se tenga.

Se pueden descargar varias versiones de Linux Mint:

- Cinnamon. Este es el escritorio más usado y que se ofrece en primer lugar en esta distribución.

- Mate. Otro escritorio sobrio y robusto.
- Xfce. Este escritorio es ligero y configurable, funcionará estupendamente en máquinas de pocas prestaciones.

Elaboración propia. *Linux Mint Cinnamon*

Probablemente es uno de las distribuciones con más compatibilidad con todo tipo de máquinas por lo que se puede intentar su instalación en equipos en los que otras no acaban de funcionar.

MX Linux

[MX Linux](#) proviene de la colaboración entre dos distribuciones preexistentes, AntiX y MEPIS, que se han fusionado en una sola para formar esta. MX Linux toma como base a [Debian](#) y le añade una serie de herramientas que hacen de este sistema operativo uno de los más completos y funcionales. Con él es posible controlar aspectos que en otros resultan complicados, como puede ser las diferentes pantallas de arranque e inicio que ofrece, las herramientas para reparar el arranque, utilidades para formatear memorias USB o crear memorias con el sistema operativo incorporado y que además mantienen los cambios que se hagan (es lo que se llama memoria persistente), entre otros programas que lleva incorporado.

Elaboración propia. *Herramientas de MX Linux*

A diferencia de otras distribuciones, solo está disponible con el entorno de escritorio XFCE por lo que solo se da una opción para la descarga. Este entorno no es quizás uno de los más bellos pero sí uno de los más configurables a gusto del usuario.

Solus OS

[Este sistema operativo](#) no está basado en otra distribución y ha sido creado por Ikey Doherty en 2015. Este sistema operativo va encaminado a su sencillez de uso y el uso en el hogar, por lo tanto es una buena elección como sistema operativo para el que no hacen falta conocimientos especiales.

Elaboración propia. *Solus OS Budgie*

A diferencia de otras distribuciones Solus fue escrito a partir de cero, es decir que no deriva de otra distribución mayor, esta la hace más apta para recién llegados que para expertos en Linux.

En su página de descargas podremos encontrar 4 opciones de escritorio, que tienen diferencias de uso y aspecto entre ellas. Estas son las descripciones que dan:

- BUDGIE. Escritorio lujoso y rico en funciones que utiliza las tecnologías más modernas
- GNOME. Experiencia de escritorio contemporánea
- MATE. Escritorio tradicional para usuarios avanzados y hardware antiguo
- PLASMA. Experiencia de escritorio sofisticada para los entusiastas

Elaboración propia. *Solus OS Plasma*

Zorin OS

[Este sistema operativo](#), que está basado en [Ubuntu](#), ha sido desarrollado por dos hermanos irlandeses, Kyrill y Artyom Zorin. Lo que empezó en 2009 como un pequeño proyecto ha terminado convirtiéndose en una de las distribuciones Linux de referencia cuando hablamos del uso de nuevos usuarios que nunca han tenido contacto con este sistema operativo. Una de sus metas es hacer el sistema operativo sencillo de utilizar por lo que mantiene algunas similitudes con Windows, para que sus usuarios se sientan en un entorno más o menos conocido.

Zorin OS tiene diversas versiones siendo Zorin Core la versión desarrollada para ordenadores actuales, podríamos decir que es la normal, y Zorin Lite para los más antiguos. Ambas versiones son idénticas en cuanto a sus prestaciones y uso y prácticamente solo varían en los requerimientos mínimos de la máquina.

Existe una versión de pago, llamada Zorin Ultimate, a la que añaden características extras, sobre todo en entretenimiento, pero también podrán obtener soporte para cualquier problema que pudiese surgir.

En este sistema operativo destaca su estabilidad, simplicidad de uso, la posibilidad de conectar el ordenador con el móvil, por lo que podrán recibirse notificaciones en el escritorio y también interactuar con el mismo enviando archivos, haciéndolo sonar e incluso es posible controlarlo remotamente; también dispone de soporte para ordenadores táctiles convertibles en tablet.

Elaboración propia. *Zorin Core*

Propuestas formativas

En muchas ocasiones son los hijos los que enseñan a sus padres el uso de la tecnología. La escuela es, por lo tanto, un buen lugar para enseñar la instalación de nuevos sistemas operativos y la búsqueda de *software* libre, así como para concienciar de la importancia de la privacidad y el uso del software libre.

Vamos a ver cómo instalar un SO a través de la creación de una memoria USB de arranque. Esta actividad puede desarrollarse en una o dos horas, preferentemente por parejas. Incluimos dos posibilidades, la primera utilizando un ordenador con Windows y la segunda con Linux.

Creamos un USB de arranque

En este primer paso vamos a crear un USB de arranque. Ofrecemos para ello dos posibilidades: crearlo desde Windows o crearlo desde Linux.

Desde Windows

Si vamos a crear nuestro USB desde un sistema con Windows necesitaremos lo siguiente:

- Ordenador equipado con Windows y desde el cual grabar la memoria USB con el nuevo SO.
- Un viejo ordenador sobre el que poder instalar el sistema operativo.
- Memoria USB de 4 o más gigas.
- La versión portable de [Rufus](#).
- Si el sistema operativo no es uno de los incluidos en Rufus, necesitaremos también la imagen ISO que se obtiene de la página web del SO.

Menú principal de Rufus (Dominio público)

Bastará con seleccionar las opciones deseadas dejando las opciones por defecto, en la mayoría de ellas, seleccionar la ISO que queremos grabar y pulsar el botón START.

En el vídeo [Cómo crear un USB bootable](#) se explica el proceso en detalle.

Desde Linux

En Linux podemos utilizar un programa que ya viene incluido en muchas de las distribuciones existentes y que dispone de utilidades para las unidades de almacenamiento. Este programa lo podremos encontrar con el nombre Discos (Disks en inglés o `gnome-disks` desde un terminal) pero si no lo tenemos lo podremos instalar tecleando en un terminal: `sudo apt install gnome-disk-utility`. Este programa nos permite grabar cualquier ISO en una memoria USB.

Requerimientos:

- Ordenador equipado con Windows y desde el cual grabar la memoria USB con el nuevo SO
- Un viejo ordenador sobre el que poder instalar el sistema operativo
- Memoria USB de 4 o más gigas
- Programa Discos (`gnome-disks`)
- Imagen ISO que se obtiene de la página web del SO

Para realizar la instalación:

- Abrimos el programa y seleccionamos la unidad donde escribiremos la ISO de la lista de dispositivos
- Elegimos la opción Restaurar imagen de disco del menú del programa

Elaboración propia. *Opción de Discos para copiar la ISO al USB*

Indicamos la ubicación de la imagen ISO en nuestro ordenador.

- Por último pulsamos el botón: Iniciar la restauración. Una vez terminado podremos arrancar el ordenador con este USB.

Elaboración propia. *Restaurar ISO*

Arrancamos e instalamos desde el USB

Una vez tenemos la memoria USB cargada con nuestro sistema operativo queda la tarea de arrancar el ordenador donde lo vamos a instalar y que se inicie desde el USB y no desde el disco duro como es habitual.

La forma de arrancar depende totalmente del ordenador que hayamos comprado. En algunos casos durante el arranque indica, durante un breve tiempo, las teclas que debemos pulsar para arrancar desde otro lugar distinto al disco duro o como acceder a la BIOS para modificar el arranque. Para contemplar más posibilidades podemos leer el artículo [Modo fácil de arrancar con CD o arrancar con USB](#).

Por último, una vez arrancado con el nuevo sistema, deberemos seguir las instrucciones que

nos irán apareciendo, normalmente la instalación no suele dar ningún problema.

De cara a un mayor aumento de la seguridad probaremos la instalación con cifrado de disco duro (que viene como opción en casi todos los sistema Linux), actualmente es el único sistema que realmente mantiene nuestros datos intactos en caso de pérdida o robo del ordenador.

Herramientas libres

En esta sección hemos hecho un completa recopilación, aunque no exhaustiva, de programas y herramientas que pueden tener un uso directo y útil en la educación. La cantidad de programas que existen para el mundo educativo es ciertamente muy extensa, contando muchas veces con diferentes programas que realizan prácticamente la misma función. Muchas veces la diversidad de la oferta dificulta la elección de la herramienta por lo que en la mayoría de las ocasiones hemos realizado la selección que pensamos que puede ser la más apropiada para una función en particular. En determinados temas esta oferta no es tan amplia y ha sido más difícil encontrar la herramienta apropiada, como sucede con el tema de las pizarras digitales.

Para mostrar esta recopilación de herramientas, las hemos clasificado en seis grupos:

Navegación, seguridad y almacenamiento

En este apartado incluimos algunas herramientas libres que nos ayudarán a utilizar las redes de una forma más segura, tanto en la búsqueda de información como en el almacenamiento de la misma.

HERRAMIENTAS LIBRES PARA NAVEGACIÓN, SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Guía de Software libre en educación

NAVEGADORES	BUSCADORES
DuckDuckGo	
Searx	
Ecosia	
	Startpage.com
	Qwant
	MetaGer
	Mojeek

ALMACENAMIENTO	ANTIVIRUS	ANTIRRASTREO
Privacy Badger		
	Ghostery	
		DuckDuckGo

cedec CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR EN SISTEMAS NO PROPIETARIOS

CC BY SA

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cedec. Herramientas libres para navegación, seguridad y almacenamiento (CC BY-SA)

Navegadores

Hoy en día el navegador se ha convertido en el eje central de cualquier ordenador dedicado a la educación. Es casi un sistema operativo que no sirve solo para ver páginas web sino que es capaz de ejecutar todo tipo de aplicaciones llamadas extensiones o complementos. Por este motivo, hay que tener mucho cuidado en la elección de navegador, ya que, aunque

el número de navegadores libres es elevado, nos podemos encontrar que realmente no funcionan con muchas de las tareas que llevamos a cabo diariamente.

La gran mayoría de los usuarios de Internet utilizan Chrome (de Google) y en menor medida Edge (de Microsoft) y Safari (de Apple). Los dos primeros se basan en Chromium, que es un proyecto de Software libre, sin embargo Chrome y Edge no lo son. Existen alternativas de software libre a estos navegadores que encontraremos por defecto en los sistemas operativos de sus respectivas empresas.

La selección que ofrecemos es capaz de trabajar plenamente con aquello que se utiliza en educación normalmente.

Mozilla

[Mozilla Firefox](#). Este navegador perteneciente a la [Fundación Mozilla](#) (organización sin ánimo de lucro que elabora software libre) es posiblemente el mejor que podemos encontrar en la actualidad, superando en prestaciones y velocidad a todos los demás. Además

dispone de mecanismos de protección privada mucho más eficientes que los de Chrome. En las preferencias del navegador encontraremos la sección de Privacidad donde está la Protección mejorada. Seleccionando la opción Estricta se activa el bloqueo de los rastreadores de Internet. Esto garantiza, al menos en parte, que no seremos rastreados a través de nuestra navegación.

Firefox dispone de una característica única que aumenta nuestra privacidad. Cuando escribimos una dirección la petición de la página web se realiza a los servidores de nuestra compañía de Internet o de Google en algunos casos (depende de cómo esté configurado el router). De este modo aunque no puedan ver directamente lo que hacemos, en el caso de que la conexión sea HTTPS, sí saben las páginas que visitamos. Firefox ha incorporado DoH que lo que hace es pedir las páginas a través de HTTPS a servidores que no son los que están configurados por defecto de forma que nuestras peticiones de páginas web quedan totalmente ocultas a los ojos de nuestro proveedor o Google. En la web de [Muy Computer](#) podemos ver cómo se activa.

El navegador tan solo es el principio

Descubre nuestra familia de productos

Página de Firefox vista con el mismo navegador

Brave

[Brave](#) es un navegador que pone todo su énfasis en la privacidad. y fue creado por el cofundador de Mozilla, Rendan Eich. Dispone de diversos mecanismos para aumentar la seguridad como el bloqueo de anuncios, escudo antirrastreo, prevención de huellas digitales, etc. Está basado en el navegador libre Chromium, como Google Chrome, por lo que la mayoría de extensiones de éste último navegador funcionarán correctamente en Brave.

Elaboración propia. *Navegador Brave*

Brave tiene una característica única y es la posibilidad de navegar de forma totalmente anónima utilizando la red Tor. Esta red permite navegar de forma auténticamente anónima y segura. Habitualmente esta red necesita su propio navegador llamado Tor, del que hablamos también aquí.

Elaboración propia. *Navegación privada con Tor en Brave*

Tor

[Tor Project](#). El navegador Tor está diseñado para navegar a través de la red segura Tor y está basado en Firefox. En esta red las direcciones IP quedan ocultas y es casi imposible ser rastreado. Aunque esta red da acceso a la llamada web oscura (Dark web) su filosofía es contraria a este tipo de usos y está pensada para preservar la identidad en países donde no se respeta la libertad y se controla a la población.

Elaboración propia. *Pantalla inicial de Tor, en su versión para Linux, donde podemos indicar si nuestro país censura o no Internet*

Elaboración propia. *Navegador Tor. Como buscador utiliza DuckDuckGo*

Para saber más:

- [Red TOR: qué es, cómo se usa y cómo funciona.](#)
- [Tor en Wikipedia.](#)
- [¿Qué es Tor?](#)

Buscadores

Desde hace ya muchos años el buscador de Google monopoliza casi totalmente el mundo de los buscadores. Este tema no es secundario y no solo porque podamos encontrar aquello que nos interesa sino sobre todo porque a través de las búsquedas que una persona realiza se puede caracterizar perfectamente aquello que le interesa, su trabajo, su ocio, sus compras y un largo etcétera. Un buscador poco ético se dedicará a la recopilación de datos y será capaz de crear un perfil único de cada persona con una gran cantidad de información acerca de sus intereses.

¿Existen alternativas a Google? Hasta no hace mucho no podríamos dar una respuesta afirmativa a esta pregunta pero afortunadamente hoy en día sí. Los buscadores que citamos aquí no rastrean nuestra actividad por Internet, no recopilan la IP del usuario, no almacenan las búsquedas ni las páginas que finalmente han abierto, tampoco manipulan los resultados ya que todos intentan mostrar los resultados de forma neutra, sin favorecer unos sobre otros.

DuckDuckGo

[DuckDuckGo](#) es un buscador formado en parte por software libre. Está

fuertemente comprometido con la privacidad de los datos de sus usuarios ya que no recopilan información de ningún tipo sobre las personas que utilizan el buscador. Dispone también de un [navegador para móvil](#) que lleva incluido el buscador.

Últimamente, especialmente en los navegadores que respetan la privacidad de sus usuarios como Firefox o Tor, han puesto a DuckDuckGo como el buscador por defecto. En otros navegadores como Chrome lo podremos encontrar en sección de buscadores de la configuración.

SearX

[SearX](#) es un buscador seguro de Software libre que dispone de numerosos nodos donde buscar. La dirección que hemos puesto selecciona al azar una de ellas, por lo tanto si repetimos la misma búsqueda varias veces podremos obtener resultados diferentes. La lista de estos nodos públicos está en <https://searx.space/>

Ecosia

[Ecosia](#) es un buscador ético que dona el 80% de lo que gana a través de la publicidad para la plantación de árboles.

Startpage.com

Startpage El buscador [Startpage.com](#) es el antiguo Ixquick. Se caracteriza por el cuidado extremo de la privacidad que aquí se extiende a la visita de las páginas que nos permite ver en modo incógnito. Su aspecto y características son muy similares al de Google.

Qwant

El buscador [Qwant](#), de origen francés, pone su énfasis en la privacidad y el respeto a los usuarios.

MetaGer

[MetaGer](#) es un buscador de código abierto de la Universidad de Hannover que pertenece a la organización sin ánimo de lucro [SUMA-EV-Association for Free Access to Knowledge](#). Permite abrir las páginas en modo privado.

Mojeek

[Mojeek](#) es un motor de búsqueda web con sede en el Reino Unido. Los resultados de búsqueda proporcionados provienen de su propio índice de páginas web. Su conducta es también ética sin rastreo ni almacenamiento de datos.

Almacenamiento en la nube

El almacenamiento en la nube no es ni más ni menos que guardar nuestros documentos y archivos en un ordenador ajeno al que accedemos a través de Internet. Para el caso de los documentos privados, fue [Dropbox](#) (que no es software libre) el que popularizó este tipo de almacenamiento remoto. La posibilidad de que en caso de pérdida de datos en nuestro ordenador local, pudiésemos recuperarlos sin esfuerzo a través de un programa o página web, hizo que se popularizase rápidamente.

Al requerir de un espacio de almacenamiento externo, con el mantenimiento que lleva implícito hace que no sean muchas las soluciones basadas en software libre, no obstante las que hay son de gran calidad y seguras en cuanto a la protección de datos se refiere.

Nextcloud

[Nextcloud](#) es un programa que se ejecuta en un servidor para que los particulares y empresas puedan compartir sus

archivos desde sus propios ordenadores, de forma que se pueda trabajar entre varias personas compartiendo archivos o bien se use como almacenamiento de ficheros en la nube propia. Desde [esta página](#) podremos bajar la versión para servidor, así como los clientes para ordenador y teléfono móvil

El programa propietario más parecido es Dropbox y ambos cumplen exactamente la misma función. Existen versiones de Nextcloud de escritorio y de móvil que permiten sincronizar los archivos locales con los de la nube.

Algunos organismos ofrecen un espacio limitado utilizando Nextcloud sin pagar nada a cambio. Entre ellos destacamos:

- [Cloud](#) de Disroot. Entre los servicios de Disroot se encuentra Nextcloud con 2GB.
- [Wolki](#). Ofrecen 1GB.

Elaboración propia. *Cliente de escritorio Nextcloud. En el mismo cliente se pueden tener varios servidores enlazados*

Para saber más: [¿Qué es Nextcloud?](#)

Antivirus

Los virus informáticos existen desde que existen los ordenadores. Son programas maliciosos que realizan actividades no deseadas por los usuarios, como el robo de información o la destrucción de datos, y que tienen la capacidad de replicarse de un ordenador a otro. Desde la existencia de Internet los virus han tenido el camino libre para infectar ordenadores de todo el mundo normalmente propagándose a través del correo electrónico, desde páginas web que los contienen o a través de archivos que los usuarios se pasan unos a otros sin saber que contienen virus.

Aunque todos los sistemas operativos son susceptibles de tener virus la realidad es que los usuarios de Linux o de macOS apenas los tienen y la mayoría de ellos ni siquiera tienen un antivirus instalado en su ordenador con la ganancia en velocidad que eso supone para los equipos informáticos. El problema de los virus como tal es exclusivo de los usuarios de Windows. El hecho de que haya un número mayor de usuarios y que su código no sea abierto lo hacen más susceptible a vulnerabilidades que son las que suelen explotar los virus.

ClamAV

[ClamAV](#) es un motor antivirus multiplataforma de código abierto para detectar troyanos, virus, malware y otras amenazas maliciosas. La base de datos para la detección de los virus la obtiene de la web [VirusTotal](#). Una web utilizada por numerosos antivirus para sus bases de datos de virus.

Clamwin

[Clamwin](#) es un antivirus específico para Windows que utiliza el motor de ClamAV. No escanea en tiempo real sino bajo demanda o bien mediante programación en momentos determinados. Tiene un alto grado de detección de virus y spyware así como una versión que no necesita instalación y que puede ser ejecutada desde un pendrive.

Antirrastreo

Los programas anti rastreo evitan que las páginas web sigan nuestra actividad a medida que navegamos por la web. Determinadas empresas, entre las que destaca Google (pero es una práctica realizada por un gran número de empresas como Facebook o Amazon), rastrean las páginas que visitamos, las búsquedas que hacemos, los enlaces que seguimos, los productos que compramos o con quién nos conectamos.

Privacy Badger

[Esta extensión](#) de software libre, que presenta versiones para los navegadores más utilizados, pertenece a la [Electronic Frontier Foundation](#), una sociedad sin ánimo de lucro que trabaja por la seguridad digital de los ciudadanos.

La característica más interesante de Privacy Badger es que es capaz de aprender a reconocer los rastreadores. A diferencia de otros anti trackers, no lleva incorporada una lista de dominios que realizan seguimientos sino que a medida que vamos navegando va reconociendo aquellos que nos están siguiendo y los acaba bloqueando.

Privacy Badger toma nota de los dominios de “terceros” que insertan imágenes, scripts y publicidad en las páginas que se visitan. Busca técnicas de rastreo como cookies de identificación única, “supercookies” de almacenamiento local, intercambio de cookies entre el primero y el tercero a través de píxeles de imagen, y el rastreo de las impresiones dactilares por parte del navegador. Si observa que un único servidor de terceros realiza un seguimiento en tres sitios distintos, Privacy Badger rechazará automáticamente el contenido de dicho tracker de terceros (Modificado de [Cómo funciona Privacy Badger](#)).

Ghostery

[Ghostery](#) es también una extensión de navegador que bloquea los scripts de seguimiento de terceros y ofrece informes completos de los servidores que realizan el rastreo y los scripts bloqueados.

DuckDuckGo Privacy Essentials

[DuckDuckGo](#) es conocido por ser el buscador alternativa a Google que no rastrea la actividad de sus usuarios ni guarda sus búsquedas. Dispone de una extensión para [Chrome](#) y [Firefox](#) que bloquea los rastreadores de la actividad de los usuarios. Ofrece estadísticas y gráficos de su actividad.

Creación de contenidos

Una de las tareas más habituales entre el profesorado es la creación de contenidos de texto o multimedia. En este apartado sugerimos algunas herramientas para crear y editar contenidos educativos, actividades interactivas, materiales multimedia (imágenes, vídeos, audios), libros, etc.

HERRAMIENTAS LIBRES PARA CREAR CONTENIDOS

Guía de Software libre en educación

<h3>HERRAMIENTAS DE AUTOR</h3> <ul style="list-style-type: none"> FreeMind		
<h3>EDICIÓN DE VIDEO</h3> <ul style="list-style-type: none"> Scribus		

 GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Cedec. Herramientas libres para creación de contenidos (CC BY-SA)

Herramientas de autor para docentes

Una de las necesidades ante las que se encuentra cualquier docente en un momento u otro es la de crear materiales para su alumnado. Entonces es cuando disponer de un conjunto de recursos puede ser muy provechoso. Todos los programas y servicios que se han visto en la

sección Presentación de contenidos ya son herramientas de autor puesto que con ellas podemos crear diferentes tipos de materiales. Sin embargo, ahora nos centraremos en algunas que son específicas para nuestra labor.

eXeLearning

[eXeLearning](#) es una herramienta de escritorio de tipo generalista ya que con ella podemos crear, utilizando un navegador, contenidos que integran texto, vídeo, imágenes, pruebas objetivas (como un test), recursos desarrollados con otras herramientas y un largo etcétera. Todas estas funcionalidades son posibles gracias a los iDevices que son bloques que permiten incluir diferentes tipos de elementos: a los ya citados podemos añadir juegos, plantillas para generar diferentes tipos de documentación (objetivos, reflexión, etc.), insertar ficheros adjuntos, galería de imágenes, actividades interactivas... eXe es un programa que se ejecuta en todos los sistemas operativos.

Estos documentos creados con eXeLearning (o simplemente eXe) pueden ser visualizados en local, a través de Internet o en un pendrive en forma de página web, en formato de libro electrónico ePub, formato pdf, objeto educativo que podrá ser insertado en [Moodle](#) o en un sistema de gestión educativa semejante....

Elaboración propia. *Ventana de edición de eXeLearning. Algunos iDevices se muestran en la parte inferior izquierda.*

Para saber más:

- [Qué es eXeLearning](#). En esta página se pueden encontrar recursos y lugares de publicación de los materiales.
- [Grupo de Telegram eXeLearning](#). Grupo de usuarios de eXe donde se resuelven dudas y se comparten materiales y conocimientos.
- [Manual de eXeLearning](#).
- [Dónde publicar los contenidos](#). Aunque esta página hace referencia a eXeLearning, puede aplicarse a EdiLIM.
- Crear objeto de aprendizaje eXeLearning

EdiLIM

[Este programa](#) de escritorio, creado y mantenido por Fran Macías, es un creador de Libros Interactivos Multimedia. Crea archivos HTML, llamados libros, donde en cada página hay actividades de las que tiene más de 30 tipos diferentes. Está disponible para todos los sistemas operativos y no requiere instalación, se descarga un archivo comprimido que podrá ejecutarse directamente. En la propia página tienen una [biblioteca EdiLIM](#) donde se pueden consultar diversos proyectos creados con esta herramienta.

Elaboración propia. *Pantalla principal de EdiLIM*

Para saber más:

- [Vídeo en el que se explica el funcionamiento de EdiLIM, desde su instalación hasta la creación de actividades.](#)
- [Documentación.](#)

H5p

[H5P](#) es un entorno de trabajo que permite la creación de actividades interactivas en diversas plataformas como Moodle, WordPress, etc. Disponen de un servidor propio de pago para poder alojar las actividades en <http://h5p.com>

Elaboración propia. *Editor de presentaciones de h5p.org*

Fotografía e imagen

Son numerosos los programas de software libre que nos permiten manipular las imágenes.

La oferta para Linux es mucho más grande que para Windows o Apple.

Gimp

[GIMP](#) es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits está disponible en todos los sistemas operativos más usados (GNU/Linux, Windows, Mac OS, etc). En GIMP se pueden realizar todo tipo de tareas de manipulación de imágenes, incluyendo retoque fotográfico, composición de imágenes y creación de imágenes.

The GIMP Team. *Pantalla principal de Gimp* (CC BY-SA)

Para saber más:

- [Curso GIMP para novatos](#)

Inkscape

[Inkscape](#) es un editor de gráficos vectoriales de código abierto similar a Adobe Illustrator, Corel Draw, Freehand o Xara X. Lo que distingue a Inkscape es su uso de Gráficos vectoriales escalables

(SVG), un [estándar W3C](#) basado en [XML](#) abierto , como formato

nativo.

Jfd34. Pantalla principal de Inkscape ([GNU/GPL](#))

- [Inkscape en 15 minutos](#)

Krita

[Krita](#) es un programa de manipulación de imágenes principalmente diseñado como herramienta de dibujo con edición de imágenes.

Está disponible para Linux, Windows y Mac OSX. Permite trabajar tanto con mapas de bits (una foto típica) como con gráficos vectoriales (imágenes creadas a partir de objetos como figuras geométricas).

Krita pone el énfasis en el dibujo y en su creación más que en el retoque fotográfico.

Captura de creación propia. Imagen de krita.org. *Ventana de Krita (GNU/GPL)*

Para saber más:

- [Cómo animar en Krita](#)

Edición de vídeo

Con los programas que hay a continuación es posible la edición de vídeo. Habitualmente esto nos será de mucha utilidad para las clases cuando se preparan vídeos con explicaciones ya que de este modo podremos cortar y unir diferentes fragmentos para crear un producto de calidad.

ShotCut

[ShotCut](#) es un editor de vídeo multiplataforma que soporta docenas de formatos diferentes. También permite hacer capturas de pantalla y streaming. Sus numerosas características lo hacen un

editor de vídeo avanzado.

Linux Screenshots. *Pantalla de ShotCut* (CC BY)

Para saber más:

- [Shotcut, editor de vídeo](#)

OpenShot

[OpenShot](#) es un editor de vídeo muy completo para Linux, Windows y Mac. También está disponible como extensión de Firefox y Chrome permite la edición de vídeo a través del navegador.

JonOomph (Contributor). *Version de escritorio de OpenShot (GNU/GPL)*

- [Extensión para Firefox](#)
- [Extensión para Chrome](#)

Para saber más:

- [Tutorial de OpenShot](#)

Avidemux

[Avidemux](#) es un programa multiplataforma que permite la manipulación de vídeos: añadir pistas de audio, imágenes, cortar y pegar fragmentos. Entre otras cosas también se puede extraer el audio de un vídeo, manipularlo (por ejemplo, aumentar el volumen) y volverlo a introducir.

Avidemux team. Pantalla principal de Avidemux

Para saber más:

- [Tutorial de Avidemux](#)

Kdenlive

[Kdenlive](#) es un editor de vídeo para Linux y Windows. Permite el montaje de vídeo multicanal, tanto de imagen como de sonido. Crea efectos, transiciones, títulos y todo lo que un editor avanzado necesita.

KDE. Aspecto de Kdenlive (GNU/GPL)

Para saber más:

- [Tutorial de Kdenlive](#)

Grabación de pantalla

La grabación en vídeo de la pantalla y sus sonidos se denomina *screencast*. Es un recurso frecuente para los profesores que desean explicar algo de forma que el alumno pueda aprender por sí mismo ciertos aspectos de su materia.

OBS Studio

Con [OBS Studio](#) no solo podemos grabar la pantalla, el sonido de nuestro ordenador, de la cámara de la webcam y de cualquier dispositivo que tengamos conectado sino que también podremos emitir en *streaming*, es decir hacer una emisión en directo a YouTube o a Discord. Existen versiones para Linux, Mac y

Windows.

Elaboración propia. *Ventana de OBS StudioEn*

En el siguiente vídeo se describen los usos de OBS Studio:

AlkaJugger Proyecto-C. <https://www.youtube.com/watch?v=06oGtIVRfp4>
(YouTube Estándar)

Para saber más:

- [OBS Studio tutorial](#)
- [Cómo grabar clases y tutoriales](#)

VokoscreenNG

[VokoscreenNG](#). Este pequeño programa lo encontramos con versiones para Linux y Windows, es sencillo de usar, captura la pantalla y el audio del ordenador.

Elaboración propia. *Pantalla inicial de VokoscreenNG*

Para saber más:

- [Prepara tus clases con Vokoscreen y OBS Studio](#)

SimpleScreenRecorder

[SimpleScreenRecorder](#) está disponible solo para Linux y con ella se

pueden realizar vídeos de la pantalla del ordenador en formato mp4. No permite la visualización en pequeño de la cámara del ordenador.

Elaboración propia. *Pantalla de SimpleScreenRecorder*

Para saber más:

- [Tutorial de SimpleScreenRecorder para grabar el escritorio](#)

Audio

La creación de audio es probablemente un recurso poco explotado en educación en favor del vídeo. No obstante debería fomentarse la presentación de trabajos en este formato exclusivamente. Para la manipulación del sonido no existe programa mejor que el veterano

Audacity, que eclipsa totalmente al resto.

Audacity

Sin lugar a dudas [Audacity](#) es el programa por excelencia para la manipulación del Audio. Desde hace ya muchos años se ha convertido en un auténtico clásico imprescindible para todo aquel que tenga que manipular el sonido. El programa permite la grabación, puede utilizar varias pistas de audio y contiene numerosos efectos y utilidades para conseguir el resultado deseado.

Elaboración propia. *Pantalla principal de Audacity* (CC BY-SA)

Organizadores gráficos

Los organizadores gráficos son programas que nos ayudan a elaborar nuestras ideas de una forma gráfica. Nos referimos a los mapas mentales y conceptuales. Los podemos utilizar, tanto profesores como alumnos, para aclarar nuestras ideas sobre un tema, resumirlo, obtener una visión gráfica de unos conceptos densos, etc.

CMapTools

[CMapTools](#) es uno de los creadores de mapas conceptuales más veteranos y sigue siendo de los más utilizados. Existe una versión online que trabaja directamente desde una página web (CmapCloud) y también una versión de escritorio (CmapTools Desktop), para todos los sistemas operativos, que nos permite guardar copias locales de lo que hagamos.

Los mapas conceptuales, a diferencia de los mentales, están formados por conceptos (en los recuadros) unidos por palabras clave (texto sin recuadrar).

Elaboración propia. *CmapTools Cloud son mapas conceptuales creados en su página web*

Elaboración propia. *CmapTools Desktop. Versión de escritorio*

Para saber más:

- En [este vídeo sin palabras](#) se explica el funcionamiento de CmapCloud. CmapTools Desktop es idéntico en cuanto a la elaboración de los mapas conceptuales.

Framindmap

Framindmap es un programa online de creación de mapas mentales proporcionado por Framasoft que nos permite la creación de los mapas utilizando el navegador. La exportación del mapa puede realizarse en el formato svg que puede ser abierto por un gran número de programas, incluyendo los navegadores

Elaboración propia. *Framindmap*

Para saber más:

- [Este vídeo en francés](#) nos muestra en 3 minutos su funcionamiento.

Freemind

[Freemind](#) es un excelente programa de escritorio que permite la elaboración de mapas mentales de una forma sencilla. El proyecto no se actualiza muy a menudo y pueden pasar varios años entre una versión y otra, este es el motivo por el que tiene un aspecto un poco anticuado.

Elaboración propia. *Creación de un mapa mental*

Para saber más:

- [Tutorial de Freemind](#)

Publicaciones

En esta sección incluimos un par de programas. Uno de ellos nos ayuda en la creación de publicaciones profesionales (trípticos, revistas, carteles, etc) y el otro en la creación de libros electrónicos en formato ePub o PDF.

Sigil

[Sigil](#). Este programa de escritorio es un completo editor para la creación de libros en formato digital, ePub. Es un programa sencillo de utilizar que sin conocimientos técnicos sobre lenguajes de marcas (lenguajes basados en etiquetas, como el HTML de las páginas web) permite la elaboración de libros.

Aunque otros programas son capaces de guardar el contenido en ePub, por ejemplo Writer de LibreOffice, con Sigil tenemos un control total sobre el contenido y la presentación, de forma que podemos empezar desde cero o aprovechar un archivo creado con otro programa.

Elaboración propia. *Edición de un ePub con Sigil*

Para saber más:

- [Como crear un ePub con Sigil paso a paso](#)
- [Vídeo: Crear un libro electrónico con Sigil](#)

Scribus

[Scribus](#) es un programa de escritorio multiplataforma de maquetación de páginas para el diseño de publicaciones. Con él es posible crear revistas, folletos, trípticos, carteles, libros y cualquier producto que deseemos imprimir con calidad. Por supuesto exporta a PDF y también se pueden crear presentaciones en PDF.

Elaboración propia. *Creando una presentación PDF con Scribus*

Para saber más:

- [Manual de Scribus](#)
- Curso formado por 20 vídeos de unos 5 minutos cada uno: [Curso Scribus](#).
- [Videotutorial sobre el uso de Scribus](#)

Suites y plataformas

A continuación mostraremos algunas plataformas y suites que pueden ser de interés para los docentes, tanto para el uso de herramientas ofimáticas, como sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) o gamificación.

SUITES Y PLATAFORMAS LIBRES

Guía de Software libre en educación

SUITES OFIMÁTICAS	SERVICIOS EN LÍNEA	SUITES EDUCATIVAS
GCompris		
Childsplay		
Moodle		
OnlyOffice	GAMIFICACIÓN	
MyClassGame		

Cedec. Suites y plataformas libres (CC BY-SA)

Suites ofimáticas

Las suites ofimáticas o paquetes ofimáticos son un conjunto de programas que desarrollan tareas de uso común en el trabajo de oficina, típicamente procesador de textos, hoja de cálculo y creación de presentaciones. Aunque raro es el que no conozca Libre Office, no es la única suite de software libre que podremos encontrar.

LibreOffice

[LibreOffice](#) es la suite ofimática más utilizada después de Microsoft Office, con la diferencia de que la primera es software libre y la segunda es propietario. Desde hace ya unos años se ha convertido en un estándar siendo utilizada por millones de usuarios.

Los programas incluidos en esta suite son:

- Writer, procesador de texto
- Calc, hoja de cálculo
- Impress, presentaciones
- Draw, diagramas y gráficos
- Base, base de datos
- Math, editor de fórmulas

Elaboración propia. *Pantalla principal de LibreOffice*

Apache OpenOffice

[Apache OpenOffice](#). Durante años OpenOffice.org fue prácticamente la única suite ofimática que competía con Microsoft

Office, perteneciente a Oracle el proyecto fue abandonado por esta y se cedió a Apache, con lo que pasó a llamarse [Apache OpenOffice](http://www.apache.org). Después de que Apache lanzara la primera versión el proyecto se bifurcó en 2012 y surgió LibreOffice. Desde entonces ambos proyectos han coexistido en paralelo siendo dos suites ofimáticas muy parecidas aunque LibreOffice se actualiza con más frecuencia debido a que detrás tiene una comunidad más numerosa.

Según consta en su página, los programas incorporados son:

- Writer un procesador de textos que puede utilizar para todo, desde escribir una breve carta hasta producir un libro completo.
- Calc una poderosa hoja de cálculo con todas las herramientas necesarias para calcular, analizar y presentar sus datos en informes numéricos o en llamativos gráficos.
- Impress el medio más rápido y poderoso de crear efectivas presentaciones multimedia.
- Draw para generar desde simples diagramas hasta ilustraciones 3D dinámicas.
- Base permite la manipulación completa de bases de datos. Crear y modificar tablas, formularios, consultas e informes, todo ello desde OpenOffice.
- Math le permite crear ecuaciones matemáticas con una interfaz de usuario o escribiendo las fórmulas directamente en el editor de ecuaciones.

Apache OpenOffice. Apache project / Apache License 2.0 (<http://www.apache.org>)

Calligra

[Calligra](#). Esta completa suite ofimática ha sido creada por [KDE](#) (comunidad que desarrolla software libre) y está disponible para los sistemas operativos más usados, incluyendo Android. Incluye los siguiente programas.

- Words es un procesador de textos con hojas de estilos y soporte de marcos para la autoedición de diseños complejos. Es compatible con los documentos de Microsoft Word. Anteriormente era conocido como KWord.
- Sheets es una hoja de cálculo con soporte de múltiples hojas, plantillas y más de 100 fórmulas matemáticas. Anteriormente era conocido como KSpread y Calligra Tables.
- Stage es un programa de presentación con soporte de imágenes y efectos. Anteriormente conocido como KPresenter.
- Kexi es una aplicación de administración de datos integrados. Puede ser utilizada para el diseño y la implementación de bases de datos, insertar y procesar datos y realizar consultas. Tiene compatibilidad limitada con el formato de archivo de MS Access. Incluye un diseñador de informes.
- Plan es un gestor de proyectos que puede crear diagramas de Gantt. Anteriormente era conocido como KPlato.
- Karbon es una herramienta de dibujo vectorial con una variedad de herramientas de dibujo y edición. Anteriormente era conocido como Karbon14.30

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calligra_Stage_2.4.png. *Calligra Suite* (KDE / GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>))

OnlyOffice

[OnlyOffice](#) es un proyecto de software libre que desarrolla la empresa de origen lituano Ascensio System SIA. A diferencia de otras suites, consta no solo de aplicaciones de escritorio, sino que dispone de aplicaciones que funcionan en línea con posibilidad de compartir y colaborar en la edición de documentos. La empresa ofrece servicios web por los que cobra, sin embargo puede instalarse el servidor de documentos en una red particular, la [documentación](#) explica cómo hacerlo. Además las versiones de escritorio son gratuitas y pueden bajarse de la web a través de su [página de descargas](#).

Esta suite incluye un procesador de textos, hoja de cálculo y programa de presentaciones.

Elaboración propia. *Pantalla principal de OnlyOffice para escritorio*

CryptPad

[CryptPad](#) es un concepto distinto de suite ofimática ya que se centra principalmente en la privacidad y en la colaboración. Este servicio parte del concepto de anonimato total de forma que todo aquello que se aloja en un servidor Cryptpad está encriptado en origen, no en el servidor, por lo que no es posible su lectura por parte de nadie. Cuando creamos un documento nuevo podemos ver la importancia que se da al hecho de compartir que marca una forma diferente de trabajar a lo que se suele estar acostumbrado. Es posible el trabajo en tiempo real si se comparte el documento. Para utilizar los servicios de CryptPad no es necesario registrarse ya que puede usarse directamente de forma anónima.

Elaboración propia. *Tipos de documentos que podemos crear en CryptPad*

Create

Elaboración propia. *Creación de un nuevo documento de texto. Podemos crear un documento tradicional (primera opción), uno que se destruya al cabo de un tiempo (segunda opción) y además podemos añadir una contraseña (última opción). Todo esto puede modificarse una vez se ha creado el documento.*

En su versión gratuita se ofrece 1GB que luego puede ser ampliado. Otros servicios como Disroot (que veremos a continuación) ofrecen CryptPad en sus propios servidores ya que al ser software libre más de un grupo, organización o empresa lo ofrecen libremente.

A continuación indicamos los servicios básicos que ofrece. Hay que destacar que todos son colaborativos en tiempo real y todos incorporan un chat.:

- CryptDrive: espacio para almacenamiento de los archivos.
- Pad: texto enriquecido (documento de texto).
- Hoja de cálculo.
- Presentación. Las presentaciones se crean a partir de markdown (un sistema de formateado de texto muy popular en ciertos ámbitos).
- Código. Sirve para crear documentos basados en markdown.
- Encuestas y organización de reuniones. Permite crear preguntas que se pueden responder con tres tipos de respuestas (verde, amarillo y rojo para indicar diversos grados de aceptación).
- Kanban: tarjetas para controlar el avance de proyectos.
- Pizarra digital online. Es una sencilla pizarra donde varios pueden escribir al mismo tiempo.

Plataformas de servicios en línea

Disroot es único en este mundo, ya que ofrece una gran cantidad de servicios basados en software libre agrupados de una forma coherente e integrada lo que hace de este servicio una auténtica plataforma de servicios en línea.

Disroot

[Disroot](#) nació en Amsterdam y ofrece un conjunto de aplicaciones, todas ellas de software libre, que incluyen, no solo editores de texto, hojas de cálculo, correo electrónico o espacio de almacenamiento, sino que intenta dar un paso más allá agrupando todo aquello que una persona pueda necesitar en el día a día. A partir de un nombre de usuario y contraseña obtenemos el acceso a una gran cantidad de herramientas que además va creciendo con el paso del tiempo.

Según consta en su página principal:

Disroot es una plataforma que provee servicios en línea, basada en los principios de libertad, privacidad, federación y descentralización. ¡Sin rastreadores, sin publicidad, sin análisis de perfil, sin extracción de datos!

Para algunos de los servicios no es necesario registrarse, pero si lo hacemos podremos acceder a todos simultáneamente utilizando la aplicación para móvil o desde su página web. Los servicios que encontraremos son:

Servicios sin necesidad de registro:

- Polls: Encuestas clásicas y para elegir lugar, fecha, hora, etc. en la organización de reuniones
- Ethercalc: Hojas de cálculo en tiempo real para compartir
- EtherPad: Bloc compartidos, Texto para compartir en tiempo real
- Upload: Subir archivos para compartir (máximo un mes, 2GB)
- Privatebin: compartir texto puro
- Búsqueda segura. Buscador que no rastrea al usuario
- Videoconferencia
- Multiconferencia de voz

Servicios que requieren registrarse en la web Disroot:

- Diaspora: red social
- Correo electrónico (1 GB inicial)
- Cloud: almacenamiento en la nube (2 GB iniciales)
- CryptPad: utilidades de oficina (50Mb de espacio iniciales). Véase el apartado de CryptPad para más detalles. Incluye:
 - CryptDrive: espacio para almacenamiento de los archivos (pads). Inicialmente son 50Mb
 - Pad: texto enriquecido (documento de texto)
 - Hoja de cálculo
 - Presentación
 - Código
 - Encuestas y organización de reuniones. Como Polls, pero propio de este servicio
 - Pizarra digital para colaboración y presentación online
 - Kanban: tarjetas para controlar el avance de proyectos
- Gestión de proyectos con Taiga

Elaboración propia. *Dashboard de Disroot*

Elaboración propia. *Disroot en el móvil*

La aplicación para móvil puede ser descargada a través de F-Droid: [Disroot](#)

Sistemas de gestión de aprendizaje

En lo que a Sistemas de gestión de aprendizaje o LMS se refiere, sobresale claramente la opción de Moodle sobre cualquier otra.

Moodle

Moodle no es únicamente una herramienta de autor, es un completo sistema de gestión académica que incluye todo lo necesario para impartir clases online, incluida la generación de materiales propios así como los creados por otras herramientas. Es lo que se llama un LMS (*Learning Management System*).

Moodle requiere de un servidor y no es un programa que uno se instale normalmente en su portátil ya que acogerá a todos los alumnos, profesores, asignaturas y temas, de forma que deberemos acudir a servidores externos. La mayoría de las consejerías educativas en España proporcionan un espacio Moodle para las escuelas, pero si lo necesitamos la [Open University](#) de Reino Unido [ofrece espacio](#) para la creación de cursos y matriculación de alumnos que no necesitarán introducir sus datos personales ni correo, bastará con un nombre o alias.

Elaboración propia. [Curso de eXeLearning en Moodle de CATEDU](#)

En este vídeo se describe brevemente lo que es Moodle.

Para saber más:

- [Documentación de Moodle.](#)
- Curso en abierto del INTEF: [Moodle: Plataforma de aprendizaje.](#)
- [Grupo de Telegram sobre Moodle.](#)

Gamificación

La gamificación está adquiriendo cada vez mayor importancia, incluimos aquí un servicio de aplicación a cualquier materia y que es especialmente útil.

@MyClassGame

[@MyClassGame](#) es un proyecto llevado a cabo por un nutrido grupo de personas que permite gamificar la actividad de la clase.

En su página podemos leer:

Es una aplicación web que pretende ayudar a cualquier docente a introducir nuevas metodologías en sus clases de forma fácil e intuitiva. La idea es que se puedan crear Proyectos Cooperativos Gamificados (PCG) a través de la plataforma y de esa forma gestionar todos los datos relevantes para tener un seguimiento de cada tarea que realizan los alumnos

Copyleft. Avatar en MyClassGame

Suites educativas

A continuación mostramos programas para los niveles de Infantil y Primaria que incluyen actividades de disciplinas muy variadas.

GCompris

[GCompris](#) está creado para niños de 2 a 10 años y trae muchas actividades de geografía, lengua, matemáticas, ciencias, etc. Es un programa de escritorio con versiones para Linux y Windows así como una para móviles Android.

Elaboración propia

Childsplay

[Childsplay](#) ofrece un conjunto de actividades para niños de 2 a 7 años de edad. Existe una versión de escritorio para Linux y Windows.

Elaboración propia. *Uno de las actividades de ChildsPlay*

Para saber más:

- [Tutorial de Childsplay](#)

Colaboración en tiempo real

En esta sección se indican aplicaciones que realizan tareas de oficina y con las que es posible la colaboración en tiempo real, normalmente sin iniciar sesión ni registro. Son herramientas para uso inmediato entre un equipo de colaboradores.

HERRAMIENTAS LIBRES PARA COLABORACIÓN EN TIEMPO REAL

Guía de Software libre en educación

DOCUMENTOS Y HOJAS DE CÁLCULO	PIZARRAS DIGITALES	VIDEO-CONFERENCIAS
Jitsi		
Jami		
OpenBoard		

cedec CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR EN SISTEMAS NO PROPIETARIOS

Cedec. *Herramientas libres para colaboración en tiempo real* (CC BY-SA)

Documentos y hojas de cálculo

Cuando se trata de trabajar varios al mismo tiempo en el mismo documento la mayoría piensa en los documentos de Google, sin embargo disponemos de herramientas de software libre que no tienen nada que envidiar.

Etherpad

[EtherPad](#) es un editor de texto enriquecido con el que se puede trabajar entre varios, cada persona se identifica mediante un color determinado. Pueden verse las modificaciones con el paso del tiempo y, dependiendo del servidor en el que esté alojado, lo encontraremos con algunas extensiones interesantes como la posibilidad de hacer videoconferencia desde la misma pestaña del documento.

Además dispone de chat y se puede insertar en una página web.

Etherpad no dispone de servicio propio pero en la página [List of public instances](#) encontramos un extenso listado de lugares desde donde lo podemos utilizar. Algunos de ellos son:

- <https://video.etherpad.com> Aquí podremos mantener una videoconferencia mientras escribimos de forma colaborativa.
- <https://pad.disroot.org/> Pertenece al conjunto de servicios de Disroot. El documento se destruye después de 180 días de no ser editado.
- <https://framapad.org/es/> Pertenece a la organización educativa sin ánimo de lucro [Framasoft](#). El documento se destruye desde un día a un año después de su último uso. Este es especialmente interesante porque se puede mantener una videoconferencia desde el mismo sitio.
- <https://pad.education> Servidor gratuito proporcionado por [France Université Numérique](#).

Elaboración propia. *EtherPad en FramaPad (Framasoft) con videoconferencia*

El siguiente vídeo nos muestra la capacidad de escribir mientras se mantiene una videoconferencia

EtherCalc

[EtherCalc](#) es una hoja de cálculo diseñada para colaborar en línea. Su mayor ventaja es que basta con ir a una dirección para empezar a trabajar en equipo. Una vez se ha terminado puede exportarse el contenido en diversos formatos.

Elaboración propia. EtherCalc

CryptPad en colaboración

Ya hablamos de [CryptPad](#) en una sección anterior, sin embargo volvemos a hacer mención aquí porque todos los documentos de CryptPad pueden ser colaborativos en tiempo real si los compartimos, además, no es necesario que ni nosotros, ni las personas invitadas, tengan una cuenta. Bastará con compartir la dirección que nos proporciona el programa y si lo deseamos podemos añadir también una contraseña al documento. Lógicamente si no iniciamos sesión, para poder conservarlo, deberemos exportar el documento antes de acabar.

Elaboración propia. *Captura de pantalla de la página principal: Servicios de CryptPad que podemos usar, tanto estando registrados como de forma anónima, en tiempo real.*

Pizarras digitales

Las pizarras digitales a las que nos referimos en esta sección son programas o páginas que nos permiten escribir utilizando un lápiz en una tablet o en un ordenador con pantalla táctil, de forma que pueda ser visualizado por los alumnos como si estuviésemos escribiendo en una pizarra tradicional. Algunas proporcionan una dirección para que los alumnos puedan también escribir desde sus dispositivos. Si estamos usando un servicio de videoconferencia bastará con compartir la página o la ventana que contiene el programa para que los alumnos la vean.

WBO

WBO

[WBO](#) es una pizarra colaborativa en línea gratuita y de código abierto que permite a muchos usuarios dibujar simultáneamente en una gran pizarra virtual. La pizarra se actualiza en tiempo real para todos los usuarios conectados. No tenemos más que crear una pizarra nueva que aparecerá con un nombre dado por WBO o si lo preferimos asignamos nosotros

la dirección. Si pasamos la dirección a los alumnos podrán también escribir en ella.

Elaboración propia. *Pizarra WBO*

ExcaliDraw

[ExcaliDraw](#) es diferente al resto de pizarras que podemos encontrar en Internet ya que no utiliza un servidor para almacenar lo que se escribe sino que usa una conexión encriptada de punto a punto, es decir, que conecta directamente a los usuarios entre sí de forma que solo los que están presentes pueden ver el contenido. Al

no haber un servidor que almacene los datos, el cierre del navegador puede hacer perder lo escrito,, no obstante si se exporta en formato enlace, este enlace lleva toda la información necesaria para continuar en otro momento tal como se dejó. También permite otros formatos de exportación.

Además dispone de un conjunto de herramientas superior al de otras pizarras. Para que la herramienta seleccionada continúe activa cada vez que se escribe hay que pulsar el candado que hay a la derecha de las herramientas. Pulsando sobre el icono de compartir nos proporcionará una dirección que podremos pasar a nuestros alumnos.

Elaboración propia. *Pizarra de ExcaliDraw*

OpenBoard

[OpenBoard](#) es un programa de escritorio con versiones para Linux, Mac y Windows. Ofrece un sencillo conjunto de herramientas de dibujo y de interacción con la pizarra. Pueden realizarse vídeos a medida que se utiliza la pizarra. También ofrece escribir directamente sobre la pantalla del ordenador así como navegar por Internet o utilizar programas sobre los que puede escribirse o señalar con la herramienta de puntero láser. Su uso principal es utilizado de forma presencial junto con un cañón de proyección y un dispositivo de dibujo.

Christian Oihénart. *OpenBoard 1.5 in one page* (CC BY-NC-SA)

Para saber más:

- [OpenBoard. Cómo ser un profe virtual](#)

Videoconferencia

Una de las actividades que ha adquirido mucho auge en los últimos tiempos es la de la videoconferencia o conferencia en tiempo real. De esta forma podemos ver, oír y, si es necesario, impartir clases de forma remota. Por suerte a través del software libre tenemos todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta tarea.

Jitsi

Sin lugar a dudas, para la videoconferencia [Jitsi](#) es el programa por

excelencia que, además, no tiene nada que envidiar a sus homólogos de licencia propietaria y que añade un extra en privacidad y seguridad. Posee vista en mosaico de todos los participantes, la opción de silenciar a todos o expulsar (si se es administrador). También se puede poner contraseña a la reunión para impedir que entre más gente, pedir turno de palabra, etc.

- [Meet Jitsi](#). Este es el servidor más utilizado ya que es el que ofrece el propio servicio. Como aspecto negativo tenemos que todos son administradores.
- [FramaTalk](#). Perteneciente a la organización no lucrativa [Framasoft](#) y está configurado adecuadamente para dar clase ya que la persona que organiza la reunión es el administrador y es la única que puede expulsar y silenciar a los demás.

Lkoteht. Videoconferencia con Jitsi (CC BY-SA)

Para saber más:

- Artículo [Jitsi, videoconferencias educativas seguras a un clic](#) (Cedec)

Jami

A diferencia del resto de programas de este tipo, en [Jami](#) la conexión no se realiza pasando por un servidor intermedio sino que se establece conexión directamente entre las personas que se conectan. Esto tiene la inmediata ventaja del aumento de velocidad

en la conexión. Además, como la conexión está cifrada de punto a punto (es decir entre usuarios directamente) probablemente se trate de uno de los sistemas más seguros que hay en la actualidad. Dentro de una red local se puede utilizar el programa sin conexión a Internet.

Jami no es solo un programa de videollamadas, sino también de llamada de voz, envío de archivos y mensajes de texto. Dado que la conexión es directa entre usuarios no hay límites de ningún tipo, ni en el número de personas que pueden conectarse ni en el tamaño de los archivos.

Imagen de la web Jami. Conferencia con Jami (GNU/GPL)

Para saber más:

- [En este vídeo se explica de forma muy sencilla lo que es Jami.](#)

Aplicaciones para materias

La oferta de programas educativos es inabarcable debido a la enorme cantidad de aplicaciones que existen para todas las edades y materias. Así pues daremos algunas aplicaciones consideradas icónicas en su ámbito.

HERRAMIENTAS LIBRES ESPECÍFICAS PARA MATERIAS

Guía de Software libre en educación

MATEMÁTICAS MuseScore		
GEOGRAFÍA Stellarium		
DISEÑO 2D Y 3D Qucs		

cedec CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO CURRICULAR EN SISTEMAS NO PROPIETARIOS

Cedec. *Herramientas libres específicas para materias* (CC BY-SA)

Matemáticas

Existen muchos programas de Matemáticas, la mayoría para niveles muy elevados. Aquí hemos seleccionado dos programas clásicos y asentados ya en la docencia: TuxMath para Educación Primaria y Geogebra para Secundaria.

Tux of Math Command

Con [Tux of Math Command](#) los más pequeños podrán aprender y reforzar las cuatro operaciones básicas de una forma entretenida y apta para su nivel. Dispone también de un módulo para descomposición factorial.

Elaboración propia. *Pantalla inicial del programa*

Geogebra

[Esta aplicación](#), o más bien, conjunto de ellas, abarca la mayoría de aspectos que cubren las matemáticas de todas las edades. Su capacidad de dibujar figuras geométricas y gráficas la hacen indispensable.

Existen varias versiones de escritorio y versiones web, funcionando ambas de forma muy similar.

Elaboración propia

Para saber más:

- [Geogebra online. Aprende lo básico](#)

Lengua

No existe una gran variedad de programas dedicados a las lenguas. Añadimos aquí uno que nos ha parecido especialmente interesante.

Kataleкто

[Kataleкто](#) es un programa que sirve para aumentar la fluidez lectora, especialmente en niños con dificultades como la dislexia. Kataleкто hace aparecer y desaparecer palabras que tiene que ir leyendo.

En el siguiente vídeo se describe su uso.

https://www.youtube.com/embed/sLM_k9APOs8

SEC186. *INSRUCTIVO KATALEKTO* (YouTube estándar)

Música

Hemos recogido dos programas que sirven no solo para escribir música sino también para reproducir las partituras.

TuxGuitar

[TuxGuitar](#) es un completo editor y reproductor de partituras musicales. Aunque está enfocado más hacia la guitarra permite utilizar cualquier instrumento soportado por el sistema MIDI del ordenador.

TuxGuitar - tuxguitar.tg

Archivo Edición Ver Composición Pista Compás Pulso Marca Reproductor Herramientas Ayuda

The screenshot shows the TuxGuitar application window. At the top is a menu bar with options: Archivo, Edición, Ver, Composición, Pista, Compás, Pulso, Marca, Reproductor, Herramientas, Ayuda. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations, editing, and playback. The main area displays a musical score in 4/4 time, with a treble clef and a tempo marking of 120. The score consists of two staves: a standard musical staff and a guitar staff. The guitar staff shows fret numbers (0, 2, 1, 0) under the notes. At the bottom of the window is a 'Guitar tuner' section with a table and a visual tuner display.

Nº	Nombre	Instrumento	Guitar tuner
1	Guitar (st...rd tuning)	Clean Guitar	

Elaboración propia. *Pantalla principal del programa*

Para saber más:

- [Tutorial de tuxGuitar](#)

Musescore

[Musescore](#) es un programa de notación musical con el que se pueden editar y reproducir partituras.

Elaboración propia. *Pantalla inicial de Musescore*

Para saber más:

- [Musescore en 15 minutos](#)

Geografía

Estamos acostumbrados a usar mapas continuamente, pero lo que quizás no sepamos es que hay un proyecto a nivel mundial de mapas libres y del que se nutren numerosos desarrolladores de software libre.

OpenStreetMaps

[OpenStreetMaps](#) (también conocido como OSM) es un proyecto colaborativo donde miles de usuarios ayudan a mejorar y actualizar mapas que cubren todo el mundo al estilo de Google maps. El hecho de que sea un proyecto abierto hace que infinidad de servicios web y de Android utilicen estos mapas como base para sus propias aplicaciones.

Elaboración propia. *OpenStreetMaps*

CityRoads

city roads [Este servicio](#) de página web nos proporciona planos de ciudades en los que se han omitido los nombres de las calles en las que se puede hacer zoom hasta el nivel deseado. Puede ser muy interesante para determinados trabajos escolares. Está basado en OSM.

Elaboración propia. *Una ciudad en CityMaps*

Marble

[Marble](#) es un programa sobre geografía que tiene versiones de escritorio para Linux, Windows y Mac, así como una versión para móvil. Dispone de diferentes tipos de mapas (mapa político, satélite, geográfico, de luz nocturna, temperaturas, lluvias, etc.).

También es posible ampliar hasta el nivel de calle ya que utiliza el proyecto de mapas libres [OpenStreetMaps](https://openstreetmap.org/). Es posible abrir y guardar archivos KML.

Elaboración propia. *Mapa geográfico clásico: Uno de las docenas de mapas que dispone Marble.*

Para saber más:

- [Software Educativo en Linux #4: Marble](#)

Química

La química, especialmente en los niveles de Bachilleratos, dispone del excelente programa

Avogadro.

Avogadro

[Avogadro](#) es un programa de escritorio multiplataforma formado por un editor molecular que permite la creación de estructuras moleculares.

Elaboración propia. *Pantalla de Avogadro*

Para saber más:

- [Tutorial de Avogadro](#)

Astronomía

Trabajar el Universo utilizando programas que nos lo muestran de una forma tan real es algo muy importante. Presentamos dos programas. El primero de ellos, Celestia, nos permite viajar entre estrellas y planetas como si estuviésemos en una nave estelar. El segundo, Stellarium, nos enseña aquello que vemos en el cielo desde nuestra propia casa.

Celestia

Con [Celestia](#) puede explorarse el universo en 3D. Dispone de datos precisos de los planetas, galaxias, estrellas, cometas, asteroides, etc.

Elaboración propia. *Celestia permite navegar por el sistema solar y el resto del universo*

Para saber más:

- [Tutorial de Celestia](#)

Stellarium

[Stellarium](#) nos muestra el cielo tal como se ve desde cualquier punto de la Tierra. Tiene abundante información sobre los objetos estelares. Existe una versión de escritorio multiplataforma y una versión web.

Elaboración propia. *Versión de escritorio*

Elaboración propia. *Stellarium Web*

Versión web: [Stellarium Web](#)

Para saber más:

- [Tutorial sobre Stellarium escritorio](#)

Diseño 2D y 3D

En esta sección incluimos los dos programas de software libre más utilizados para el diseño 2D y 3D: LibreCAD y FreeCAD.

LibreCAD

[LibreCAD](#) realiza diseños en 2D, su funcionamiento es parecido al programa comercial AutoCAD.

Raulshc. *LibreCAD* (CC BY-SA)

Para saber más:

- Este vídeo nos enseña el [funcionamiento básico de LibreCAD](#)

FreeCAD

Es una [aplicación](#) multiplataforma de diseño asistido por ordenador y modelado 3D para diseñar objetos de la vida real.

R-Frank. *FreeCAD* (GNU/GPL)

Para saber más:

- [Nuestro primer diseño 3D](#)

Programación

Aunque existen numerosos programas sobre este tema, sin lugar a dudas, el programa del MIT, Scratch, tiene todo lo necesario para el aprendizaje y la práctica de la programación.

Scratch

[Scratch](#) es una herramienta para programar de forma visual, ya que funciona con piezas semejantes a las de un puzzle que se van encajando. Como introducción al pensamiento lógico y la programación puede ser usado desde los cursos iniciales de Primaria hasta la Secundaria.

Existe una versión de escritorio y otra online.

Elaboración propia. *Scratch online*

Para saber más:

- [Curso de Scratch](#) en 10 vídeos de unos 7 minutos de duración cada uno
- [Curso Scratch desde cero en Español | 01. Introducción](#)

Electrónica

No es muy elevado el número de programas libres que encontramos sobre este tema. En esta sección hemos seleccionado Qucs, un excelente programa sobre electrónica.

Qucs

[Qucs](#) es un simulador de circuitos electrónicos, simula el comportamiento del circuito en modo de gran señal, pequeña señal y con ruido eléctrico.

Elaboración propia. *Circuito en Qucs*

Para saber más:

- [Uso de QUCS](#)

Herramientas para Android

En esta página hacemos una pequeña selección de programas útiles en el ambiente familiar, aunque por supuesto se les puede encontrar una interesante aplicación a la escuela y al propio profesorado. Estos programas son siempre de software libre, pero si deseamos unos cuantos cientos o miles de ellos más no tenemos más que instalarnos la siguiente aplicación.

HERRAMIENTAS LIBRES PARA ANDROID

Guía de Software libre en educación

MENSAJERÍA	COMUNICACIONES	UTILIDADES
<ul style="list-style-type: none"> Compass		
NAVEGADORES	ENTRETENIMIENTO	
<ul style="list-style-type: none"> MathDoku		

Cedec. Herramientas libres para Android (CC BY-SA)

F-Droid

[F-Droid](#) es semejante a la tienda de Google Play excepto en que todas las aplicaciones que podremos encontrar son libres. F-Droid no se puede instalar desde Google Play ya que una cláusula impide que las aplicaciones puedan distribuir otras aplicaciones. Por este motivo F-Droid debe instalarse desde su página web permitiendo la instalación desde "fuentes desconocidas". Una vez en nuestro móvil podremos instalar las

aplicaciones desde esta misma.

Mensajería

Aunque uno es el programa que copa la inmensa mayoría de las comunicaciones a través de chat, existen alternativas equiparables y superiores en cuanto a funcionalidad que, además, cada día ganan más adeptos. Los siguientes programas son una muestra de los más utilizados.

Briar

Programa de mensajería instantánea segura. Del mismo modo que Signal (véase más adelante), Briar está enfocado a comunicaciones extremadamente seguras para periodistas o activistas. Es una red descentralizada que trabaja a través de la red Tor, que es una red segura para acceder a Internet ya que no pueden localizar quienes somos ni nuestra procedencia.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Riot.im

Riot es un programa de software libre que utiliza el protocolo [Matrix](#) que se centra en la comunicación segura de mensajería, voz IP e Internet de las cosas. Permite seleccionar el servidor al que nos conectamos y podremos crear salas que podrán ser públicas o privadas así como unirnos a las que ya existen.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Signal

Signal es un cliente de mensajería que antes se llamaba TextSecure y que permite la comunicación segura, encriptada, entre el origen y el destino de la comunicación. Además de los típicos mensajes de texto es capaz de enviar SMS y establecer videollamadas. Ha sido recomendada en numerosas ocasiones como una aplicación idónea para mantener la seguridad en las comunicaciones personales y para los grupos de riesgo como periodistas y activistas.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Telegram

Este sistema de mensajería es de código abierto y en los últimos tiempos ha crecido mucho su uso debido sobre todo a la posibilidad de crear grupos con un número de integrantes muy elevado, además presenta características muy interesantes como es la presencia de bots para Telegram que automatizan tareas tales como la comprobación de que los que se apuntan a un grupo son personas y no programas publicitarios o espías. Los mensajes y archivos enviados se cifran a través de su servidor. También es posible cifrar los mensajes de forma independiente entre dos personas a través de lo que en Telegram llaman un chat secreto.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Navegadores

Los navegadores que usamos en los móviles, como sucede con los ordenadores y tablets, son un punto de entrada de programas y actividades indeseables. Acostumbrarse a navegar con los basados en software libre asegura nuestra privacidad.

Brave

El navegador [Brave](#) está basado en Chromium (el proyecto de código abierto que también ha dado lugar a Chrome o Microsoft Edge, entre otros). Está enfocado a la seguridad y privacidad en la navegación por lo que usa el buscador [DuckDuckGo](#) y es capaz de bloquear rastreadores y elementos publicitarios invasivos. Una de sus características más destacables es la posibilidad de abrir una ventana de incógnito a través de Tor, lo que permite una privacidad real frente al resto de ventanas de incógnito que lo único que hacen es no guardar información de navegación en el móvil u ordenador que se está usando.

DuckDuckGo

[DuckDuckGo](#) es un motor de búsqueda que sin embargo dispone de extensiones para Chrome, Firefox y otros navegadores de forma que evita el rastreo de webs. Lo incluimos en esta sección porque en los dispositivos móviles tiene una aplicación para navegar por Internet utilizando su motor de búsqueda y evitando el rastreo. En los últimos tiempos [este motor de búsqueda](#) es una clara alternativa al buscador de Google.

Firefox

[Firefox](#) es uno de los mejores navegadores en la actualidad. Tanto en rendimiento como en prestaciones y seguridad. Dispone de versiones para todas las plataformas, tanto para ordenadores como los dispositivos móviles. Existen una gran cantidad de programas que amplían su funcionalidad, son las extensiones o *addons*. Firefox puede bloquear los anuncios y el rastreo que hacen las páginas web del usuario.

Tor Browser

Si deseamos anonimato real en Internet no hay más remedio que acudir a la red Tor, una red donde se oculta la dirección IP de los ordenadores conectados a ella así como cualquier otra información susceptible de

identificar a la persona. [Tor Browser](#) es el navegador por excelencia para navegar por la red Tor y aunque a veces se la relaciona con aspectos negativos como la *dark web* o la web oscura, la realidad es que determinadas personas que necesitan acceso en países donde las páginas están censuradas necesitan de este navegador ya que en conjunción con la red Tor es el único sistema que garantiza anonimato y privacidad a cualquiera. Existen versiones para ordenadores y dispositivos móviles.

Comunicaciones

En esta sección incluimos varios programas que tienen como denominador común el tener la comunicación como protagonista.

Analizador de Wifi: WIFIAalyzer

Esta aplicación nos muestra todas las redes Wifi que hay a nuestro alcance y nos indica su nombre y potencia. También nos informa de los canales que están más saturados para poder optimizar nuestra señal.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Sincronizar notificaciones del móvil en el ordenador: AN2Linux

AN2Linux muestra las notificaciones del móvil en el escritorio del ordenador Linux. Es una aplicación semejante a la que ya llevan incorporados el sistema operativo Zorin (llamado Zorin Connect) y el entorno de escritorio KDE plasma (llamado KDE Connect) pero en este caso es independiente del SO en concreto, basta que sea Linux.

- [Google Play](#)

Monitor para bebés: Protect Baby Monitor

Esta aplicación utiliza dos móviles, uno de ellos se queda en la habitación del bebé y el otro con los padres. El audio se transmite ininterrumpidamente desde la habitación del niño a los padres.

- [Descargar en F-Droid](#)

WiFi Walkie Talkie

Esta aplicación, que apenas ocupa 300Kb, permite comunicarse entre dos o más móviles que estén en la misma red Wifi como si se tratase de un walkie talkie.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Radio: Internet radio

Internet radio permite escuchar la radio a través del móvil utilizando una base de datos de radios por Internet que se actualiza periódicamente.

- [F-Droid](#)
- [Web](#)

Utilidades

En esta sección incluimos aplicaciones de difícil catalogación que nos pueden ayudar en diferentes facetas de nuestra vida.

Finanzas: GNUCash

GNUCash es un programa con una larga trayectoria en Linux y Windows que ahora podemos utilizar también en Android. Su función es la de llevar las finanzas personales y también de pequeñas pymes.

- [Google Play](#)
- [Web](#)

Lector de libros: FBReader

Este programa existe para todas las plataformas, incluido Android. Los formatos que pueden ser leídos incluyen EPUB, FictionBook, HTML, plucker, PalmDoc, zTxt, TCR, CHM, RTF, OEB, mobipocket sin DRM, y texto plano.

En Android hay dos versiones, *Free* y *Premium*, básicamente son iguales aunque para leer archivos PDF en la versión *free* es necesario un plugin.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Reproductor y lector de podcasts: AntennaPod

Reproductor de podcasts que permite añadir nuevos o seleccionar de la base de datos que trae incorporada.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Diario de actividad: Activity diary

Activity Diary permite grabar un diario para las actividades. Se pueden adjuntar notas e imágenes a las actividades. Las vistas de diario y

estadísticas proporcionan una visión general de lo que hizo y cuándo. Se planean las funciones para categorizar actividades y obtener un recordatorio de acciones recurrentes.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Permisos de las apps: Android permissions

Esta aplicación nos permite ver los permisos que tiene cada una de las aplicaciones instaladas en nuestro móvil.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)

Visor PDF: APV PDF Viewer

Esta aplicación tiene como función poder ver los PDF, algunos móviles carecen de aplicación propia y aunque la tengan no es software libre.

- [F-Droid](#)

Presión atmosférica: AtmosphereLogger

Crea gráficas con la presión atmosférica obtenida a partir del sensor del teléfono móvil.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Escanear códigos QR y de barras: Barcode Scanner

Este programa escanea los códigos de barras y los códigos QR y abre los enlaces en el caso de que existan.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Calculadora: Simple Calculator

Simple Calculator realiza operaciones y es una calculadora sencilla.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Gestor de medicación: Calendula

Calendula es un asistente para la gestión personal de la medicación que ayuda a seguir de forma correcta todas las prescripciones, sin tener que recurrir a las alarmas en el teléfono o estar continuamente pendiente de haber tomado la medicación. Simplemente hay que introducir las dosis, los horarios y Calendula hará el resto del trabajo. Lleva el control de la cantidad restante de medicamentos y se pueden añadir escaneando su código de barras, también incluye el prospecto de cada uno de ellos.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

Capturar el color: Camera Color Picker

Esta aplicación, que ocupa muy poco espacio, permite apuntar con la cámara sobre un objeto y simplemente tocando la pantalla en cualquier lugar nos guarda el color.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)

Brújula: Compass

Brújula sencilla de aspecto realista.

- [F-Droid](#)

Entretenimiento

Terminamos esta sección con aplicaciones de entretenimiento o con cierto uso lúdico.

Creador de memes: Meme creator

Con esta aplicación puede elegirse una imagen para la creación de un meme.

- [F-Droid](#)

Imágenes con caracteres: AsciiCam

Crea imágenes formadas por caracteres a partir de las fotos hechas con la cámara del móvil, en blanco y negro o en escala de grises.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)

Juego de números: 2048

Este juego consiste en ir uniendo números iguales que se suman hasta llegar a la cifra de 2048 o incluso más.

- [2048 en F-Droid](#)

- [2048 en Google Play](#) (con anuncios)

Juego del Tetris: Falling Blocks

Falling Blocks es el clásico juego del Tetris.

- [F-Droid](#)

Juego tipo sudoku: MathDoku

Este juego tipo sudoku promete pasar unos ratos muy agradables para los amantes de este tipo de juegos.

- [F-Droid](#)
- [Google Play](#)
- [Web](#)

- Referencias y descarga -

Referencias

- [Herramientas y Servicios TIC Abiertos Para Educación](#)
- [AlternativeTO](#)
- [Ethical Alternatives & Resources](#)
- [F-Droid](#)
- [Toolbox](#)
- [Free Software Directory](#)
- [Wikipedia: Software libre por tipo](#)
- [Wikipedia: Software libre para Android](#)
- [Wikipedia: Software de seguridad libre.](#)

Descargar el archivo original de eXeLearning

Este recurso tiene [licencia CC BY-SA](#), por lo se puede utilizar, descargar, modificar y adaptar sin ningún problema, siempre que se reconozca la autoría del mismo y, en caso de modificarlo y publicar una nueva versión, se licencie con la misma licencia CC BY-SA.

Para reconocer la autoría de recurso se puede utilizar el siguiente texto:

Este material es una adaptación del recurso original "Guía de software libre en educación" del [Proyecto EDIA de Cedec](#).

A continuación ofrecemos el archivo fuente (recurso original) para realizar las modificaciones necesarias con [eXeLearning](#), herramienta de autor gratuita y disponible para cualquier sistema operativo.

Descargar el fichero .elp

Créditos

Proyecto EDIA. Guía de software libre en educación. [Cedec](#)

Autor: Juan José de Haro Ollé

NIPO (web): 847-19-122-0; ISSN (web): 2695-4192; DOI (web):

10.4438/2695-4192_PE_2019_847-19-122-0; NIPO (formato elp): 847-19-138-5; NIPO

(formato ePub): 847-19-137-X; NIPO (formato en línea): 847-19-136-4; DOI (formato ePub):

10.4438/2695-4192_PEEpub55_2021_847-19-137-X

